

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Proyecto GamEdOn

Gamificando la asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior* del Máster en Docencia superior universitaria.

Elísabet Chorro-Calderón - IP
Laura Carlota Fernández-García - IP
Lucía Amorós-Poveda, profesora de la asignatura

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Grupo de Investigación de Tecnología educativa y experiencias lúdicas (TEEL)

3 septiembre, 2025

Este trabajo ha sido financiado con cargo al proyecto de investigación GamEdOn con referencia PP-2023-06 concedido en la convocatoria de Proyectos Propios de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR 2023). Para la consulta de fuentes específicas se ha recurrido a la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia durante el periodo 2024-2025. Respecto a las dinámicas, mecánicas y componentes del juego digital se ha recurrido a “Juegos del español” desarrollado y evaluado por las universidades de Gante y Hassel (Bélgica) y Humbolt de Berlin (Alemania). Este vínculo recibió apoyo de la acción COST CA21167 UniDive, financiada por COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología) impactando en este informe.

Entidad financiadora

Entidades colaboradoras

Funded by
the European Union

Portada y contraportada imagen Freepick, <https://www.freepik.es>. Prompt de 20/08/2025, 18:03, "Gamificación y otras experiencias lúdicas digitales".

Las imágenes utilizadas en este trabajo son de elaboración propia o a través de inteligencia artificial utilizando los generadores Freepick y Canva, Napkin IA y recreaciones desde DeeVid. Las imágenes creadas por máquinas no gozan de la protección legislativa de propiedad intelectual.

ÍNDICE

PRÓLOGO	6
1 INTRODUCCIÓN	7
1 GAMIFICACIÓN EN CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: APROXIMACIÓN A UN MARCO CONCEPTUAL	14
1.1 <i>¿Gamificación o aprendizaje basado en juegos?</i>	16
1.2 <i>Implicaciones de la gamificación en contextos educativos</i>	17
1.3 <i>Formas de juego y peligros en el contexto docente</i>	18
2 DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES	21
2 OBJETIVOS Y MÉTODO	28
2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.....	31
2.2 HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTO.....	33
2.2.1 FASE 1.....	33
2.2.2 FASE 2.....	36
3 ANÁLISIS Y RESULTADOS	39
3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO.....	39
3.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO.....	46
4 DISCUSIÓN	55
5 CONCLUSIONES	58
5.1 OG1: DETERMINAR EL IMPACTO DE LAS GAMIFICACIONES, INCIDIENDO EN LA SATISFACCIÓN Y/O RENDIMIENTO ACADÉMICO.....	58
5.2 OG2: CREAR EXPERIENCIAS GAMIFICADAS MEJORADAS QUE PERMITAN COMPROBAR SU IMPACTO EN LOS ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN.....	59
REFERENCIAS	60
CRÉDITOS	65

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Gamificación. Tipos de juegos y conceptos relacionados, adaptado de Deterding et al. (2011)</i>	10
<i>Tabla 2. Gamificación. Aproximación a un marco conceptual en contextos educativos</i>	12
<i>Tabla 3. Diferencias entre ABJ y gamificación. Fuente: García Tudela y Montiel (2021, p. 68)</i>	16
<i>Tabla 4. Diseño digital gamificado por autor, variante y elementos destacados, basado en Francisco (2020), Gray et al. (2012), Negre y Carrión (2012), Usán y Dalavera (2020)</i>	24
<i>Tabla 5. Ventajas de la gamificación digital en contextos educativos. Fuente: Elaboración propia</i> .	25
<i>Tabla 6. Organización de las clases en directo con experiencias lúdicas por grupos, fecha, sesiones y contenido de la asignatura</i>	31
<i>Tabla 7. Organización de la docencia por sesiones gamificadas</i>	38
<i>Tabla 8. Herramientas en los procesos de gamificación. Fuente: Anexos 7, 11 y 12 en 2ª iteración para ChatGPT con validación humana</i>	40
<i>Tabla 9. Categorías de gamificación en la asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior, del Máster en Docencia superior universitaria de UNIR. Fuente: Elaboración propia</i>	43
<i>Tabla 10. Comparación de Educaplay y Gimkit aplicadas a la asignatura. Fuent: Guías de transferencia de conocimientos elaboradas para la asignatura</i>	45

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Gamificación y tipología de juegos incidiendo en soporte digital. Fuente: Elaboración propia basado en Deterding et al. (2011)</i>	13
<i>Figura 2. Espiral del juego de Moyles (1989, p. 30)</i>	18
<i>Figura 3. El flujo del juego. Fuente: Negre y Carrión (2020, p. 63) basado en la teoría del flujo de Mihály Csikszentmihályi</i>	19
<i>Figura 4. Jerarquía de los elementos de juego, adaptada de Werbach y Hunter (2012)</i>	23
<i>Figura 5. Desafíos en el diseño de juegos digitales, basado en Hamari et al. (2014)</i>	26
<i>Figura 6. OG1: impacto de la gamificación, basado en Chorro (2022)</i>	28
<i>Figura 7. OG2: mejora de la experiencia gamificada, basado en Chorro (2022)</i>	29
<i>Figura 8. Fases de investigación – Implementación de experiencias gamificadas</i>	30
<i>Figura 9. Fragmentos de planificación docente en en tres ediciones. Asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior. UNIR</i>	32
<i>Figura 10. Desarrollo de una sesión con elementos lúdicos. Asignatura: Modelos Pedagógicos y Currículo en la Educación Superior. Fuente: Elaboración propia</i>	34
<i>Figura 11. Tablón de 29/01/2024, con Jamboard. Fuente: Elaboración propia</i>	35
<i>Figura 12. Mural de 29/01/2024, con Padlet. Fuente: Elaboración propia</i>	36
<i>Figura 13. Consideraciones pedagógicas de “Froggy Jump” de Educaplay en la asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior (Tema 8) del Máster en Docencia Universitaria impartido en la UNIR. Fuente: Guía de elaboración de contenidos gamificados</i>	42
<i>Figura 14. Gimkit en la asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior (Tema 8) del Máster en Docencia Universitaria impartido en la UNIR</i>	42
<i>Figura 15. Fragmento de EducaPlay. Elementos pedagógicos para contextos educativos gamificados. Guía de transferencia de conocimientos</i>	44
<i>Figura 16. PER 9133. Resultados por tareas y calificación media por grupo</i>	46
<i>Figura 17. PER 9133. Visitas a la página/promedio</i>	47
<i>Figura 18. PER 9133. Participación estudiantil/promedio</i>	48
<i>Figura 19. PER 11250. Resultados por tareas y calificación media por grupo</i>	49
<i>Figura 20. PER 11250. Visitas a la página/promedio</i>	50
<i>Figura 21. PER 11250. Participación estudiantil/promedio</i>	52
<i>Figura 22. PER 11598. Resultados por tareas y calificación media por grupo</i>	53
<i>Figura 23. PER 11598. Visitas a la página/promedio</i>	54
<i>Figura 24. PER 11598. Participación estudiantil/promedio</i>	55

PRÓLOGO

Este informe explora las experiencias gamificadas en la asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior* correspondiente al Máster en Docencia superior universitaria de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El estudio se enmarca dentro del *Proyecto GamEdOn*, financiado por dicha universidad. Con los objetivos de implementar la gamificación (OG1) y mejorar las experiencias (OG2) se ha empleado una metodología mixta cualitativa-cuantitativa para analizar el impacto de las experiencias lúdicas digitales en el rendimiento académico, la satisfacción y la participación estudiantil. La experiencia se desarrolla en tres ediciones con un total de 278 estudiantes. Se examinan diversas herramientas y actividades gamificadas, como Educaplay y Gimkit, a lo largo de varias ediciones de la asignatura. El informe detalla la implementación, los resultados obtenidos, el concepto de gamificación en el aula y se diferencia entre aprendizaje basado en juegos (ABJ) digitales (ABJD). Finalmente se discuten los desafíos y ventajas de su aplicación en la educación superior en línea, proponiendo futuras mejoras.

Los resultados del proyecto GamEdOn inciden en que las experiencias lúdicas impactan positivamente en la participación estudiantil, lo cual se vincula directamente con un mejor rendimiento académico. Aunque los resultados evidencian que en este estudio no se puede vincular la satisfacción con el rendimiento, se han desarrollado recursos gamificados efectivos y dos guías de transferencia de conocimiento sobre Educaplay y Gimkit para facilitar su replicabilidad en la UNIR. La investigación también destaca la importancia de diferenciar conceptualmente entre gamificación y ABJD para tomar decisiones pedagógicas que garanticen la calidad con equidad.

De este trabajo se concluye que la formación de profesorado en metodología gamificada y/o ABJD es fundamental en el estudiantado de hoy en día. Además, conviene subrayar que el proyecto conviene ser continuado con vistas a depurar las variables de estudio, ofrecer un análisis basado en procesos estadísticos más robustos, como por ejemplo empleando anovas, complementando los análisis cualitativos realizados por los docentes.

1 Introducción

Game, en inglés, significa juego (play, game) así como deporte, diversión, pasatiempo y certamen. Etimológicamente *play* también señala el movimiento rápido y tocar un instrumento. En español, jugar, del latín *iocari*, implica realizar algo y hacerlo alegremente con el único fin de divertirse o entretenerse. Desde aquí, advierte Paredes (2002) que el juego no dispone de una definición categórica porque su significado es polisémico. Ramírez (2020, p. 25) señala que el juego cambia la forma en que preparamos, aprendemos, cuidamos o gestionamos, siendo ellos el futuro de nuestro trabajo y nuestra vida diaria.

Para Landreu (2018) el juego es el arte de relacionarse jugando, lo que lleva a enfocarlo con un sentido terapéutico dotado de historia (terapia del juego psicoanalítica, de liberación, de relación, centrada en la infancia y no directiva). Como reconocen Negre y Carrión (2020) el juego forma parte del proceso de aprendizaje, donde la actividad lúdica, basada en la experimentación con el entorno, aparece espontáneamente. Esta actividad, y las experiencias docentes vinculadas, son tan antiguas como la propia actividad docente. Desde aquí, asumiendo la naturaleza del *homo ludens* (Huizinga, 1938/2007) el juego es un elemento inherente a la construcción cultural de una sociedad (García-Tudela y Montiel, 2022, p. 67). Particularmente, ante la ciudadanía digital, en las aulas en línea se precisan elementos lúdicos que lleven a potenciar el rendimiento estudiantil. Desde siempre, lo lúdico ha cobrado importancia como herramienta didáctica (Educause, 2011; Foncubierta y Rodríguez, 2014).

En contextos digitales universitarios a nivel macro, el proyecto *Just Press Play* (JPP), del Instituto de Tecnología de Rochester (Nueva York) evaluado por la Universidad de Wisconsin-Madison, dirige la gamificación hacia estudiantes de grado para generar sentido de comunidad universitaria conforme van superando desafíos (Martinez et al., 2012, pp. 9-13). Respecto a sistemas de gestión de aprendizaje, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Chile, atiende a la gamificación dentro de la plataforma Moodle en UMCE VIRTUAL (Reyes, 2018, pp. 9-15).

Por lo que respecta a innovaciones en áreas concretas, Saorín et al. (2017) llevan el aula a Minecraft, videojuego de construcción, distribuyendo a 34 alumnos del Grado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Laguna (España) en trece espacios de trabajo para que desarrollen un objeto en 3D. En las universidades de Lipscomb y Michigan State (Tennessee, EEUU) Vergne et al., (2020) utilizaron las secciones de Google Forms para crear habitaciones de escape (escape room) en el Laboratorio de Química fomentando el trabajo en colaboración a través de Zoom. En la Universidad de Alicante la habitación de escape se ha implementado por seis profesores en la asignatura de *Optometría Ambiental y Ocupacional* (Grado en Óptica y Optometría) para aumentar la motivación e implicación del alumnado consiguiendo un alto nivel de satisfacción (Perales, Chorro, Huraibat et al., 2020; Perales, Chorro, Micò-Vicent et al. (2020).

A tenor de la docencia universitaria a distancia en los estudios de máster, cabe destacar la asignatura *Creación de Contenidos Digitales, Mobile Learning*, y

Gamificación en el Aula, del Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) advirtiendo un aumento en la asistencia y participación estudiantil (Chorro y Ortega-Ruipérez, 2020a; 2020b). Por su parte, Zafra et al. (2024) aplican la gamificación en la asignatura *Didáctica de Física y Química*, del Máster en Formación de Profesorado de la misma universidad. En esta asignatura se midió el grado de satisfacción y el rendimiento académico evidenciando buena satisfacción y mejora en la motivación estudiantil.

Además, los estudios de Perales, Chorro, Micò-Vicent et al. (2020), Amorós-Poveda (2024, 2025), Tomaylla y Mamani (2024) aportan categorías y dimensiones vinculadas a la gamificación en la docencia universitaria. Los primeros analizan resultados desde cuatro categorías, que son, (1) satisfacción, (2) resolución de pistas para explorar sobre el proceso de aprendizaje, (3) valores y habilidades transmitidas en el juego y 4) aprendizaje significativo de los conceptos. Amorós-Poveda (2024, 2025) categoriza las actividades lúdicas en tres, a saber, (a) actividad gamificada, por ejemplo elaborando un tablón digital como reto, (b) actividad colaborativa, por ejemplo empleando Padlet para elaborar un mural interactivo en grupo como reto y (c) actividad pasiva, por ejemplo utilizando internet como biblioteca. Por su parte, Tomaylla y Mamani (2024) se enfocan en evaluar la satisfacción estudiantil en cinco dimensiones, que son, (1) el diseño de interfaz, (2) el contenido educativo, (3) la interactividad, (4) la evaluación y (5) los aspectos técnicos.

El análisis realizado por Pegalajar (2021) evidencia experiencias de innovación docente donde la gamificación digital deviene en un elemento transversal para evaluar el aprendizaje del estudiante y la adquisición de competencias. En la asignatura *Civilización Contemporánea* (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile) se gamificaron 80 sesiones implementadas en Zoom sosteniendo que el juego permitió desarrollar habilidades esenciales para la comprensión crítica de la historia de las ideas (García Fernández y Escribano, 2023). Tomaylla y Mamani (2024), dentro de la asignatura STEAM de *Apreciación Artística* advierten que el grupo mejora el rendimiento académico y manifiesta un nivel de satisfacción alto destacando la efectividad de la gamificación en la Educación Superior.

Respecto a la formación inicial docente, en el Grado en Maestro de Educación Primaria, dentro de la asignatura *TIC para la educación II*, impartida en UNIR, se observa un mejor rendimiento estudiantil cuando hay mayor interactividad en las actividades lúdico-educativas (Chorro et al., 2022; Chorro et al. 2023). En la misma universidad, la asignatura *TICs aplicadas a la educación* del grado en Pedagogía aporta resultados satisfactorios respecto a la satisfacción estudiantil con las clases gamificadas, la calidad de las clases impartidas y los resultados académicos obtenidos (Pérez García et al., 2024). Estos resultados merecen ser considerados al tratarse de docencia impartida íntegramente a distancia además del enfoque dado hacia la adquisición de la competencia digital docente. Además, Cuartero y Chorro (2022), dentro de la asignatura de *Inglés para quinto curso* del grado en Maestro de Educación Primaria advierten una alta implicación estudiantil así como la clara relación entre el desempeño del estudiante dentro del proyecto gamificado respecto a los buenos resultados académicos.

Por otra parte, incidiendo en la gamificación desde su narrativa, algunos ejemplos son, en la Universidad de Zaragoza, *Schooling*, que emplea recursos digitales con gamificación durante tres meses (grado en Educación Primaria), avanzando en *Historia de la Educación en España* utilizando Moodle2 para comunicarse (Edo-Agustín, 2024). En la asignatura *Didáctica de la Educación Física II*, del tercer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Universidad de Vic, se implementa *AMONG-US: Saving Physical Education*, con avatares, un área social, misiones, retos, un tablero, bienes y puntos (Flores, 2024). Como recursos digitales principales se subraya el empleo de ClassDojo para el área social, Canva para editar, Dafont para la selección de fuentes, Flip para entregar tareas, iMovie para editar vídeo, Mentimeter, GoNoodle y Youtube.

Atendiendo al impacto positivo de la gamificación en el rendimiento académico, motivación y participación, López López et al. (2023) señalan que la gamificación en el aula ha incrementado el rendimiento académico universitario. Herramientas como Educaplay se han utilizado en gamificación para mejorar el rendimiento de los estudiantes (Páez-Quinde et al. 2022; Tomaylla y Mamani, 2024), el grado de satisfacción y motivación (Gutiérrez-Marín, 2021), la participación (Chorro et al., 2022; Chorro et al., 2023) abriendo también en el ámbito de la fraseología un camino fecundo para la investigación (Alcaide-Martínez, 2023).

Con Gimkit se mejora el aprendizaje y la motivación con estudiantes de Enfermería de primer curso (Avşar et al., 2023) y en la Facultad de Odontología de la Universidad de Alberta (Canadá) resulta una herramienta de aprendizaje potencial, especialmente para memorización y aprendizaje de datos. Cabe subrayar el impacto positivo de los juegos para la adquisición y retención de conocimientos (Sharmin y Chow, 2023) y el repaso de los contenidos con Fishtopia (Sharmin y Chow, 2024).

No obstante, si bien las experiencias no han dejado de cesar, cuando se trata la gamificación en la enseñanza universitaria en línea se presentan necesidades que merecen ser consideradas.

En primer lugar, aunque el impacto en el aprendizaje queda evidenciado, a nivel de producción de software de entretenimiento las herramientas de gamificación ni son representativas en el sector ni tampoco lo apoya (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, DEV, 2024, p. 31, 49-50). Cabe subrayar que tan sólo el 20% de producción de software se dedica a la gamificación, lo que se sitúa muy por debajo de desarrollo de IPs con propiedad intelectual propia (que representa el 88% de la actividad realizada), de la autopublicación (que representa al 55% de la actividad) y del desarrollo para terceros/outsourcing (42%). Además, como sucede con la gamificación, tan solo un 20% de actividades de software se destinan a la formación, la cultura y el *porting* (acción de pasar un juego de una plataforma a otra). Especialmente el *porting* queda vinculado a la accesibilidad, ya que migrar un juego del PC al dispositivo móvil implica adaptarlo a las características y limitaciones de la nueva plataforma, cuestión especialmente importante en contextos educativos donde el diseño universal de aprendizaje debe estar presente. A lo anterior, cabe reconocer que los datos aportados

proviene de respuestas de trabajadores donde el 90% de ellos disponen de estudios superiores. Este dato lleva a pensar que en la universidad las herramientas de gamificación no llegan a impactar lo suficiente como para ser consideradas un referente de producción empresarial.

La segunda necesidad respecto a la gamificación en el aula incide en su marco conceptual. El término gamificación es muy controvertido, en particular dentro de la industria de los videojuegos, y es altamente debatido en la investigación basada en juegos (García Tudela y Montiel, 2021; Deterding et al., 2011; Foncubierta y Rodríguez, 2014; Martínez et al., 2012; Torres-Toukoumidis et al., 2018). Educause (2011) redonda en que aunque la gamificación así denominada es relativamente reciente, el uso de elementos de juego para enseñar no es nuevo. Un ejemplo de ello se encuentra en la Tabla 1 al atender a los tipos de juegos y la relación entre conceptos que conllevan.

Tabla 1. Gamificación. Tipos de juegos y conceptos relacionados, adaptado de Deterding et al. (2011)

Tipo	Características	Conceptos relacionados
Videojuegos	Inspira el diseño de interfaces (años 80) Auge en la industria digital (años 2000)	Juegos serios Digitalización
Aventuras textuales	Subgénero de videojuegos de aventura Diseño: actividad laboral como historia de portada metafórica Ejemplo: Adventure, de 1976 por Warren Robinett	Historias de portada metafóricas Videojuegos
Juegos con un propósito	Se resuelven tareas útiles para la información humana Ejemplo: Etiquetar estructuras gramaticales	Etiquetado Función del juego
Juegos serios (Serious games)	Historia: existen desde hace milenios migrando a educación y empresa a mitad del siglo XX Definición: software de juego interactivo creado no sólo para entretener, para uno o varios, utilizado en cualquier plataforma	Juegos de estrategia
	Subtipos	
	Serious games: transmiten material de aprendizaje	Medios didácticos
	Serious gaming: cualquier uso educativo incluyendo tecnologías, prácticas y procesos sociales	Medios de enseñanza
Juegos omnipresentes / Pervasive games	- Características destacadas: una o más - Expanden el círculo mágico a espacio, tiempo y/o sociedad	Realidad expandida, extendida, ampliada
	Subtipos	
	Basados en la ubicación	En espacio público De orientación
	Juegos de realidad aumentada	Los dispositivos digitales superponen representaciones del juego sobre el entorno real
	Juegos persistentes	Pensados para entrar y salir en el transcurso del día
	Juegos de realidad alternativa	Narrativa de lo cotidiano Profundidad semántica Altamente interactivo
		¿Juegos terapéuticos? Simulación, realidad mixta, metaverso

Como apuntan Foncubierta y Rodríguez (2018), cuando se habla de gamificación se está tratando con un término dúctil y maleable que, si bien conserva su sentido, puede presentar deformaciones y extensiones. Deterding et al. (2011) concluyen que el término que está siendo más aceptado por la comunidad científica es el de “diseño gamificado” o, en el caso del español, “diseño lúdico”. Los autores

definen la gamificación vinculada a escenarios digitales donde se utilizan elementos de diseño propios de los juegos en contextos no lúdicos (Deterding et al., p. 10). Sin embargo, desde el plano pedagógico, la gamificación puede llevarse a cabo sin hacer uso necesariamente de la tecnología digital (Foncubierta y Rodríguez, 2014; GarcíaTudela y Prendes, 2021, p. 105).

A la cuestión de soporte y formato, se suma que la consideración didáctica del término como componente curricular no está clara. La gamificación se considera un recurso (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p. 2), una técnica para el aprendizaje (Foncubierta y Rodríguez, 2014; Reyes, 2018), una metodología (GarcíaTudela y Prendes, 2021; García Tudela y Montiel, 2021; Pérez García et al., 2024; Prieto, 2024), un método que forma parte de un marco denominado metodologías activas (Pérez García y Saldaña, 2023), una acción destinada a aplicar estrategias (Ramírez, 2020, p. 25), una estrategia en sí misma (López Benítez, 2021; Usán y Salavera, 2020) ya sea metodológica (Batlle y González Argüello, 2024) ya sea didáctica (Chorro y Ortega-Ruipérez, 2020b; Pedagalajar, 2021).

Para López Benítez (2021, p. 10) la gamificación es un modo de aprendizaje. Este modo de aprender queda descrito al asumir (a) los juegos y (b) la diversión en entornos profesionales y educativos. La finalidad que subyace es la mejora de resultados a nivel bien (1) de adquisición de conocimientos, bien de (2) implicación, (3) compromiso o (4) perfeccionamiento de destrezas. El camino que lleva a la mejora es la experiencia o vivencia positiva propia de la gamificación.

Por un lado, el término gamificación surge en un ámbito ajeno al educativo que dificulta su integración en el aula al depender del currículum. A ello se unen vocablos vinculados como por ejemplo simulación (Kapp et al., 2014), proceso gamificado (Negre y Carrión, 2020, pp. 25-26), gamificar (Ramírez, 2020, p. 25) y los sucesivos adjetivos de naturaleza pedagógica (Tabla 2) como gamificación educativa (Negre y Carrión, 2020, pp. 31; Usán y Salavera, 2020, pp. 13), gamificación del aprendizaje (López Benítez (2020, pp. 116), pseudo-gamificación (Chorro y Ortega-Ruipérez, 2020a, Chorro y Ortega-Ruipérez, 2020b) o aprendizaje basado en juegos (ABJ) (García Tudela y Montiel, 2021; Negre y Carrión, 2020, pp. 30-31; Torres et al., 2018) por citar algunos.

Una de las aportaciones más interesantes proviene de considerar la gamificación como proceso orientado al aprendizaje. Usán y Salavera (2020, p. 13) señalan que la gamificación educativa en el aula se refiere al diseño y la implementación docente de estrategias de aprendizaje vinculadas con el juego. Estas estrategias serán originales, nuevas y estarán orientadas a la mejora del nivel de aprovechamiento del alumnado.

Tal concepción de la gamificación educativa asume nuevos métodos en la enseñanza (Tabla 2) que se resumen en implicar al estudiantado en su proceso de aprendizaje donde el profesor es una figura abierta, flexible y conductora del aprendizaje del alumno. Para los autores se trata de proyectos que implican un cambio metodológico en el aula y donde el alumnado es el protagonista verdadero de su aprendizaje estimulando su interés y motivación a la tarea escolar. En la línea del juego de escape educativo por ejemplo, Negre y Carrión (2020, pp. 25-26) reconocen la ventaja del proceso gamificado para captar la

Tabla 2. Gamificación. Aproximación a un marco conceptual en contextos educativos

Término	Autores	Características
Gamificación	López Benítez (2021, p. 10)	<p>Modo de aprendizaje</p> <p>Estrategia</p> <p>Introduce juegos y diversión en entornos profesionales y educativos</p> <p>Experiencia, vivencia positiva</p> <p>Finalidades: Mejorar resultados en niveles como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de conocimientos - Implicación - Compromiso - Perfeccionamiento de destrezas
Gamificación educativa	Negre y Carrión (2020, p. 31)	<p>Estrategia</p> <p>Objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mejorar la experiencia de aprendizaje 2) Motivación del alumnado <p>Implicaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) análisis de juegos (b) disección de sus mecánicas y componentes (c) rediseño de dichas mecánicas para su uso en el aula. <p>Descripción:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Diseño e implementación de estrategias de aprendizaje nuevas b) Proceso que asume nuevos métodos en la enseñanza basados en: <ul style="list-style-type: none"> - Implicar al estudiante - Abrir, flexibilizar al profesor <p>Objetivo: Mejorar la experiencia de aprendizaje</p> <p>Finalidad: Mejorar el rendimiento</p>
Gamificación del aprendizaje	López Benítez (2020, p. 116)	<p>Juego incorporado como componente lúdico en entornos formales de aprendizaje.</p> <p>Nota: No confundir con los <i>serious games</i> (juego con componentes didácticos)</p>
Aprendizaje basado en juegos (ABJ)	Negre y Carrión (2020, pp. 30-31)	<p>Juego como herramientas con la que trabajar el currículo</p> <p>Docente: diseñador de la organización del aula hacia un objetivo curricular</p> <p>Alumnado: juega a los juegos</p> <p>Ejemplos: parchís para sumas y restas; Story Cubes para la expresión oral</p>

atención y el interés del alumnado. En este sentido, la motivación es una parte asumida e incorporada como punto fuerte. En última instancia, a través de la aplicación de metodologías activas, se buscan experiencias positivas que enganchen tanto al alumno como al profesor.

Por otro lado, subrayando la necesidad conceptual, la gamificación y ludificación representan un mismo concepto (López Benítez, 2021, p. 10) si bien el primero es un extranjerismo (del inglés *gamification*) mientras que el segundo, la ludificación, sigue la recomendación de uso en español (Focubierta y Rodríguez, 2014, p.2). El baile entre ambas palabras lleva a confusiones. A lo anterior se une su carácter polisémico con términos como *gamestorming* (Gray et al., 2012), *gameducation*, *gamification based-learning*, ludificación educativa, instruccional (Torres-Toukoumidis et al., 2018) o microgamificación (Perales, Chorro, Huraibat et al., 2020; Perales, Chorro, Micò-Vicent et al. 2020).

Coincidiendo con García Tudela y Montiel (2021, p. 69) la diferencia conceptual es una necesidad porque garantiza la adecuada selección de la opción más favorable según el contexto de enseñanza-aprendizaje.

Por aclarar, incidiendo en la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, desde este marco se profundiza en la gamificación digital y el aprendizaje basado en juegos digitales (ABJD). En la Figura 1, resultado de la Tabla 1 y 2, se ofrece una tipología de juegos en referencia a la gamificación en este sentido.

La Figura 1 evidencia, tomando el trabajo de Deterding et al. (2011) una clasificación con cinco tipos de juegos y seis subtipos. Los videojuegos son considerados la fuente de inspiración para el diseño de interfaces de usuario lúdicas desde principio de los años 80. A principios del siglo XXI se advierte su auge en la industria digital. Los videojuegos cruzan conceptos vinculados a la digitalización y los juegos serios. Por su parte, desde el género de aventura (adventur) se destacan las aventuras textuales (*text adventur*) como subgénero. En ambos casos el jugador es el protagonista en una historia interactiva, si bien en el segundo se juega con comandos de escritura. El relato adopta la importancia de “historia de portada” ya que las actividades laborales asumen el género *adventure* advirtiendo que alguien cuenta una historia empleando metáforas para ocultar la verdad. Por lo tanto, se advierte en los text adventure que el diseño confiere gran importancia a la narrativa.

Figura 1. Gamificación y tipología de juegos incidiendo en soporte digital. Fuente: Elaboración propia basado en Deterding et al. (2011)

Otro tipo a destacar son los juegos con propósito, popularmente conocidos con el acrónimo tomado del inglés GWAP (game with a porpouse). En este tipo de juegos digitales se aprovecha la función lúdica para resolver tareas útiles. Por ejemplo cuando se juega se etiquetan imágenes, se corregen palabras o se identifican estructuras gramaticales útiles para para el procesamiento de lenguaje natural (PLN, rama de la IA).

Siguiendo con la Tabla 1 y la Figura 1, se advierten los juegos serios (serious games) como elemento lúdico desde hace milenios, usualmente utilizados como juegos de estrategia militar. Aquí cabe subrayar la importancia de mantener la denominación en inglés ya que se precisa para identificar los subtipos de juegos

serios. En otro orden, cabe reconocer que en la segunda mitad del siglo XX los *serious games* migran a utilidades educativas y empresariales hasta lo que son hoy. Los juegos serios pueden definirse como aplicaciones digitales jugables e interactivas con la finalidad de ir más allá del entretenimiento. El juego se ofrece de manera individual (modalidad hombre-máquina) o para grupos. Se identifican dos subtipos que son *serious games* propiamente dicho y los *serious gaming*. Ambos se traducen igual al español si bien presentan diferencias. Los *serious games* están diseñados para transmitir material de aprendizaje cuando se juega. Por su parte, los *serious gaming* enfatizan los procesos de juego por el uso educativo que se hace de ellos al incluir la ecología más amplia de juego. Esto incluye tecnologías, prácticas y procesos sociales que rodean a los juegos, como la revisión de juegos, muchas veces remuneradas, o el diseño de avatares. Particularmente estas especificaciones se vinculan a conceptos como el de medio didáctico y el de medio de enseñanza con las diferencias que subyacen y en las que no se entra por escapar de los objetivos de este trabajo.

Finalmente, los juegos omnipresentes (*pervasive games*) se destacan porque presentan al menos una característica subrayada. En esencia estos juegos expanden el círculo mágico del juego ya sea espacialmente, ya lo sea temporalmente o socialmente. Desde ellos se vinculan conceptos como el de realidad expandida (RX o RE, *mixed reality*), extendida, ampliada en la línea del metaverso, la realidad aumentada (RA) o la realidad virtual (RV, *virtual reality*) altamente inmersiva. Aquí Deterling et al. (2011) identifican cuatro subtipos, a saber, los basados en la orientación, en RA (*augmented reality*), los juegos persistentes (*persistent games*) y los juegos de realidad alternativa (*alternative reality games*, ARGs). Los juegos basados en la ubicación (*location-based games*) emplean el espacio público, los RA (*augmented reality games*) superponen el juego digital en el mundo real, los juegos persistentes se utilizan durante el día entrando y saliendo de él para desconectar o distraerse a ratos. Los juegos de realidad alternativa destacan por utilizar una narrativa cotidiana, tomada de la vida real. Al hacerlo así, estos juegos evidencian significados profundos en relación con el mundo que nos rodea. La simulación y el metaverso quedan vinculados desde el plano conceptual.

1 Gamificación en contextos de enseñanza-aprendizaje: aproximación a un marco conceptual

Como se ha señalado anteriormente, en el sector educativo no existe una conceptualización única y referente respecto a la gamificación (Torres-Toukourmidis et al., 2018). Educause (2011) define la gamificación como la aplicación de elementos de juego en situaciones que no son juegos con el propósito de motivar o influir en el comportamiento. Se subraya que la gamificación no requiere diseñar un juego completo, sino que puede implicar solo el uso de unos pocos elementos de retroalimentación o recompensa. Sin embargo, es más efectiva como herramienta pedagógica cuando forma parte de una estrategia bien planificada para fomentar la investigación, inspirar la creatividad, enseñar principios básicos o mejorar las habilidades de resolución

de problemas. En el ámbito académico, la gamificación típicamente usa elementos como puntos, insignias o barras de progreso para involucrar o motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

Para Foncubierta y Rodríguez (2014, p. 2) la gamificación es una técnica y/o un recurso que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje. La actividad diseñada, analógica o digital, introduce elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntuaciones, dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.). Para los autores, la finalidad de la gamificación es enriquecer la experiencia de aprendizaje y dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula.

La gamificación, siguiendo a Torres-Toukourmidis et al. (2018, p. 131) siempre presenta al alumnado una experiencia que tiende a ser inmersiva. Hacerlo de esta manera forma parte de los nuevos parámetros del aprendizaje fundamentados en la motivación y en la identificación social. Para ello se aplican mecanismos de juegos orientados al logro que hagan más atractivo y efectivo el proceso pedagógico. En este punto, pero enfocado en el marketing, Ramírez (2020, p. 26) señala que la gamificación es la aplicación de elementos y reglas de juego. Desde aquí, el objetivo se dirige a captar y atrapar generando compromiso (engagement), fomentando conductas deseadas y resolviendo problemas. La gamificación “busca sobre todo resolver los problemas que nos plantean las tareas más aburridas de nuestra vida cotidiana” (Ramírez, 2020, p. 26) interés usual en la docencia cuando se afronta día tras día.

Habitualmente la respuesta se soluciona asumiendo metodologías activas. Negre y Carrión (2020, 24-25), en su introducción al *escape room* educativo, entienden por metodologías activas a todas aquellas donde el estudiantado, durante la mayor parte de la duración de la clase, realiza una acción ya sea vinculada a hablar, ya lo sea a escribir, buscar o interactuar. En otras palabras, cuando en más de la mitad de la sesión de clase el estudiantado desarrolla actividades hablamos de metodología activa. Para ello resulta fundamental que el alumno esté motivado a participar. Por su parte, el profesor observa el proceso, interviene de forma puntual y personalizada apoyando a quienes lo necesitan registrando datos que ayuden a evaluar después.

En cualquier caso, Pérez Pueyo y Hortigüela (2021. pp. 47-49) señalan que, hoy por hoy, la gamificación no puede considerarse un modelo pedagógico porque carece de solidez científicamente fundamentada. La gamificación no dispone de identidad didáctica y, probablemente, emplearla en el aula pasa por mezclarla con otros modelos.

Negre y Carrión (2020) gradúan los procesos vinculados al juego a tres manifestaciones en contextos educativos, a saber, los juegos serios (*serious games*), el aprendizaje basado en juegos (ABJ) y la gamificación. Respecto a los *serious games*, los autores aclaran que son juegos diseñados para formar, por lo que su objetivo no es lúdico, aunque eso no merma que sean divertidos. (p.e. simulador de vuelo o Kahoot!! para prácticas de verbos irregulares). En el AB el juego es una herramienta para trabajar el currículo (p.e. para la expresión oral Story Cubes, el parchís para sumar y restar). Finalmente, la gamificación

educativa es una estrategia que da el paso siguiente a los dos anteriores y que implica analizar los juegos diseccionando sus mecánicas y componentes y rediseñándolos para mejorar la experiencia de aprendizaje y la motivación.

1.1 ¿Gamificación o aprendizaje basado en juegos?

Los términos gamificación y aprendizaje basado en juegos (ABJ) o ABJD (se añade la letra *d* de digital) se utilizan indistintamente (García Tudela y Montiel, 2022; Salvador-Gómez, 2022). No obstante, hay matices que merecen ser atendidos cuando se trata de utilizarlos en el aula porque, ciertamente, no son lo mismo (Negre y Carrión, 2020; García Tudela y Montiel, 2022).

Salvador-Gómez (2022) apuntan que el ABJD implica utilizar un juego real en formato virtual. En el ABJD el fin se dirige al desarrollo de destrezas y conocimientos. En particular, la gamificación, como principal diferencia con el ABJD, no utiliza una experiencia de juego completa para el logro de resultados de aprendizaje, es decir, utiliza un pequeño número de elementos como, por ejemplo, el uso de puntos e insignias ante el resultado de un examen.

La revisión de Pedagalajar (2021) diferencia entre una y el otro coincidiendo, en cualquier caso, que ambos son estrategias didácticas. El estudio entiende la gamificación como una estrategia didáctica innovadora que incorpora dinámicas de juego en entornos, o en procesos, que en sí mismos no son un juego. Por su parte, el ABJ, en inglés *Game-Based Learning* (GBL) integra el juego con el fin de llegar a determinados comportamientos según los objetivos educativos. Por su parte, para Torres et al. (2018) el ABJ se distingue de la gamificación porque en el primero se crea un contenido de enseñanza como elemento transversal de la inmersión (Torres, Ramírez & Romero, 2018).

Negre y Carrión (2020, pp. 30-31) señalan que el ABJ son juegos que se utilizan como herramientas con las que trabajar el currículo. Aquí el docente diseña una organización del aula dirigida a la consecución de un objetivo curricular y, dentro de ella, el alumnado juega a los juegos. Algunos ejemplos usuales son el parchís para practicar sumas y restas o Story Cubes para la expresión oral.

Finalmente, García Tudela y Montiel (2021, pp. 68-69) consideran al ABJ como una metodología donde el juego tiene la función de recurso didáctico (Tabla 3).

Tabla 3. Diferencias entre ABJ y gamificación. Fuente: García Tudela y Montiel (2021, p. 68)

ABJ	Gamificación
Se juega: juego como recurso didáctico	Elementos de juego en entornos no necesariamente lúdicos
Objetivo principal: aprender contenidos específicos	Objetivo principal: motivar hacia la realización de tareas e implicar en el proceso
Se ejecuta. Actividades puntuales, juegos concretos	Se planifica. Proyecto con un recorrido progresivo a medio y largo plazo

Aquí el juego se emplea para provocar aprendizajes, afrontando el aprender unos contenidos definidos gracias al diseño de actividades concretas basadas en juegos originales, creados o modificados. En el ABJ la actividad se desarrolla jugando. Los contenidos se empaquetan en forma de juego y, puntualmente, se trasladan al contexto educativo a modo de tarea o de actividad didáctica. Por su parte, la gamificación envuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje con elementos de juego que, presentes constantemente en el proyecto educativo, se dirigen a motivar al estudiantado.

1.2 Implicaciones de la gamificación en contextos educativos

Ya sea considerada la gamificación, ya lo sea el ABJ, lo que está claro es que el juego toma protagonismo en el aprendizaje vinculado a la gamificación. De partida cabe reconocer, cuando se trata de aprender jugando, que las experiencias interactivas activan la imaginación de los estudiantes y aumentan la motivación (Educause, 2011).

Focubierta y Rodríguez, (2014, p. 3) insisten en que además de motivar, los elementos de la gamificación desde el punto de vista didáctico resultan interesantes porque actúan como “pegamento emocional” al unir otro factor emocional que es la implicación. Para Foncubierta y Rodríguez (2014, pp. 2-5) la gamificación, más que únicamente motivar, trata de solucionar problemas como por ejemplo la dispersión atencional, la inactividad, la no comprensión o la sensación de dificultad. Cuando se participa en un proceso en el que hay gamificación se asume un acto de implicación del alumnado (engagement). Las posibilidades del juego, aspecto intrínseco a la gamificación, pasan por contribuir a captar la atención, facilitar la memorización y retener habilidades y conocimientos adquiridos. En última instancia, la acción de aprender deviene en una actividad experiencial, que se vincula directamente con un aprendizaje sentido, vivido y emocionalmente activo preñado de factores afectivos entre los que se encuentran: a) la dependencia positiva, al plantear retos o desafíos cooperando, b) la curiosidad y el aprendizaje experiencial ante la narración, c) la autoimagen y motivación con un avatar como protección, d) la competencia, de competir, por las puntuaciones y tablas de resultado, e) la autonomía por las barras de progreso y logros existentes y f) la tolerancia al error ante un pensamiento de juego y su inmediata retroalimentación.

En última instancia, las implicaciones de la gamificación en la enseñanza-aprendizaje, siguiendo a Educause (2011), son:

CREATIVIDAD: con concursos, tablas de clasificación o insignias que brindan a los estudiantes oportunidades de reconocimiento y una actitud positiva hacia su trabajo

SOCIALIZACIÓN: los elementos de juego aprovechan el deseo humano de socializar

COMPETENCIA (de competir): los elementos de juego aprovechan el deseo humano de competir, de medir el progreso hacia metas claras, permitiendo a los individuos competir contra sí mismos, impulsando el esfuerzo independiente

INVOLUCRACIÓN Y MOTIVACIÓN: Cuando se emplean de manera reflexiva y efectiva, los elementos de juego pueden involucrar y motivar al estudiantado

EXPLORACIÓN: el contenido empleado puede fomentarla quedando vinculada a la motivación e involucración

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: con el contenido propuesto se generan soluciones inesperadas a problemas quedando vinculada a la motivación e involucración

1.3 Formas de juego y peligros en el contexto docente

La importancia del juego, o su porqué, ha sido tratado por Moyles (1990, pp.17-31) incidiendo en la educación infantil y primaria. Desde su espiral del juego (Figura 2) Moyles, a través de círculos superpuestos de tamaño decreciente, relaciona unas áreas con otras para figurar la superposición significativa existente entre las diferentes áreas del juego.

Figura 2. Espiral del juego de Moyles (1989, p. 30)

En esencia, la espiral del juego de Moyles resulta interesante al vehicular el juego libre y el juego dirigido. El primero es recomendable cuando en la infancia no se conocen los materiales o recursos. Además, los materiales distintos aportan un rango y una estructura diferente a la situación lúdica.

Por su parte, Negre y Carrión (2020, p. 63) recurren a la teoría del flujo de Mihály Csikszentmihályi, que inspiró el diseño del primer juego de escape del mundo “Parapark” de Attila Gyurkovics (Figura 3).

Figura 3. El flujo del juego. Fuente: Negre y Carrión (2020, p. 63) basado en la teoría del flujo de Mihály Csikszentmihályi

La teoría del flujo incide en el estado de máxima atención, concentración y motivación conseguido ante determinada actividad. En dicho estado el tiempo parece no pasar de tal modo que una acción lleva a la otra casi automáticamente. Si bien las actividades que producen este estado son muy distintas en todas se produce un equilibrio entre las habilidades de las personas y el reto presentado. Cuando lo que se propone es demasiado difícil o fácil se sale del estado de flujo. Cuando dicha salida se produce por ser muy fácil se produce el aburrimiento, y cuando es muy difícil el participante llega a la frustración.

Asumiendo áreas distintas de juego, éstas implican formas también distintas de jugar, a saber, el juego físico, el juego intelectual y el juego social emocional (Moyle, 1989, pp. 28-29). El juego físico (motor grueso, motor fino y psicomotor) implica construcción, deconstrucción, manipulación, coordinación, audacia, movimiento creativo, exploración sensorial y juego con un objetivo. Las piezas de construcciones, la arcilla, arena o madera implica motricidad gruesa; los ladrillos entrelazados y los instrumentos musicales estimulan la motricidad fina; las barras para trepar, la danza, jugar con modelos de piezas metálicas o encontrar una mesa son ejemplos que estimulan la psicomotricidad.

El juego intelectual (lingüístico, científico, simbólico/matemático y creativo) incide en la comunicación, la exploración, la representación y la estética. El juego lingüístico asume detalles vinculados a la comunicación, su función, la

explicación y la adquisición, por ejemplo, escuchar y contar relatos. El juego científico explora, investiga y en él se resuelven problemas, por ejemplo, jugar con agua o cocinar. El juego simbólico/matemático incide en la representación, la simulación y los minimundos. Por ejemplo, la casa de muñecas, jugar a las casitas, las interpretaciones dramáticas y los juegos de números se encuentran en esta forma de juego. Por su parte, el juego intelectual creativo asume detalles vinculados a la estética, la imaginación, la fantasía, la realidad y la innovación. La pintura, el dibujo, el modelado y el diseño son algunos ejemplos.

Por su parte, el juego social-emocional distingue entre juego terapéutico, lingüístico, repetitivo, comprensivo, autoconceptual y lúdico. El juego terapéutico asume detalles vinculados a la agresión, la regresión, la relajación, la soledad y el juego paralelo. Algunos ejemplos de juego terapéutico son la arcilla, la madera y la música. El juego lingüístico implica la comunicación, la interacción y la cooperación donde jugar con muñecas o con el teléfono serían dos ejemplos. El juego repetitivo incide en el dominio y el control por lo que cualquier cosa es un buen ejemplo. El juego comprensivo atiende a la sensibilidad y la comprensión por lo cual jugar con animales domésticos o con otros niños ejemplifican esta forma de juego. Respecto al autoconcepto, esta forma de juego asume los roles, la estimulación, la moralidad y la etnicidad. Algunos ejemplos de juegos vinculados al autoconcepto son el “Rincón doméstico” el “taller” de servicio o el debate. Finalmente, dentro de la forma de juego social emocional se encuentra el juego lúdico, que asume la competición y las reglas. Algunos ejemplos de juegos lúdicos son los juegos de palabras y de números.

Gray et al. (2012, pp. 21-23) reconocen la evolución desde el juego en sí mismo. Para ellos, el juego de desarrolla como un mundo basado en cinco etapas genéricas, a saber, imaginar el mundo, crearlo, abrirlo, explorarlo y cerrarlo. Desde este planteamiento, se vincula el juego empresarial haciendo comprender que, en tanto que actividad humana, el mundo empresarial se construye en torno a metas que asumen objetivos. La consecución de una meta genera una tensión que va de un estado actual (condición inicial A) a un estado futuro deseado (la meta en sí B). Entre A y B se encuentra el terreno a recorrer para llegar al que se denomina “espacio de reto”. En última instancia se advierte una cadena de causa-efecto y, por ende, un proceso al que denominan *gamestorming*. Se entiende por *gamestorming* a “un conjunto de herramientas que permite conectar piezas de diferentes formas, dependiendo de la dirección que esté tomando la acción” (Gray et al., 2012, p. 50).

Pérez Pueyo y Hortigüela (2021, pp. 48-49) señalan los peligros que tiene la gamificación mal entendida, a saber:

- Apoyar la gamificación como un objetivo único, o último, dirigido a divertirse
- Pensar que utilizar el juego en el aula es gamificar
- Olvidar que gamificar tiene, de manera intencionada, alcanzar los objetivos de la materia siendo los fundamentos de la motivación el hecho de generar conocimiento propio de la materia
- Repetir o reforzar lo que ya se ha aprendido sin adquirir nuevos conocimientos o aprendizajes.

- Basar la búsqueda continua de recompensas en la competición como elemento primero de motivación
- Que aprender lo propio se vea oscurecido por la ficción
- Que los contextos narrados de práctica no sean reales impidiendo la transferencia a la vida cotidiana
- Que se considere como punto de partida la jerarquización usual en la gamificación

Por su parte, Kapp et al. (2014) avisan de la controversia natural de la gamificación incidiendo en el rechazo que se tiene hacia la motivación extrínseca (actuación basada en premios) en detrimento de la motivación intrínseca (actuación prosocial, por enriquecimiento personal).

2 Diseño de juegos digitales

López Benítez (2020, pp. 116) señala que el criterio infalible para que un proyecto gamificado sea exitoso es que el juego sea significativo. Incidiendo en las características del juego, de cualquier tipo de juego, la interactividad debe ser destacada. La interacción se consigue a través de las mecánicas, elementos de los juegos que permiten que el jugador ejerza una influencia durante el transcurso de la actividad (Negre y Carrión, 2020, p. 34). Los dados, las cartas, las fichas están diseñadas para que el jugador interactúe. Para que un aprendizaje sea comprometido (engagement) se emplean dos tipos de técnicas (López Benítez, 2020, pp. 10-11):

- Técnicas mecánicas: artilugios que se perciben como recompensa según el grado en que se consiguen los objetivos logrados
 - o Acumulación de puntos
 - o Aumento de niveles y concesión de premios y regalos
 - o Clasificación, desafíos y misiones
- Técnicas dinámicas: inventivas empleadas durante el desarrollo del juego despertando la motivación y alentando a seguir participando del juego.
 - o Recompensa (ganas un beneficio)
 - o Estatus (se incorpora un nivel)
 - o Competencia (ser el mejor, compites para adelantar)
 - o Logro (obtienes satisfacción personal; te superas a ti mismo)

Por otra parte, atendiendo a la motivación, siguiendo e Negre y Carrión (2020), desde el neuroaprendizaje se señala que la motivación sucede cuando se producen tres fases dentro de la actividad, a saber, (a) la fase de DESEO, (b) la fase de ACCIÓN y (c) la fase de SATISFACCIÓN. Estas tres fases están vinculadas en las mecánicas de retos-acciones-recompensas. Cada una de ellas estimulan zonas cerebrales determinadas asociando neurotransmisores a ese

estímulo. Cuando la secuencia se produce en el orden adecuado genera dos objetivos fundamentales en el contexto educativo, que son (1) la atención y (2) el interés. Moyles (1989, pp. 36-37) incidiendo en las teorías del aprendizaje, subrayan que el juego implica una experiencia articulada bajo un estilo propio.

Por lo tanto, es desde esta experiencia desde la que se extrae el aprendizaje en un momento dado. En cualquier caso, conviene recordar que cada persona es diferente y que el juego atiende a necesidades conductuales, de aprendizaje, sanitarias, de socialización e individuales (Moyles, 1989, pp. 147-162). Así mismo, el tratamiento lúdico resulta útil en personas maltratadas, incide en el autoconcepto y satisface necesidades emociones muchas veces identificadas a través de la observación (Moyles, 1989, pp. 162-165).

Usán y Salavera (2020, pp. 15-16) identifican como principales fundamentos psicológicos que contribuyen al empuje del diseño gamificado:

- Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985) que se basa en tres necesidades básicas que son la competencia, la autonomía y la relación al implementar mecánicas y dinámicas del juego favoreciendo la motivación intrínseca y extrínseca
- Modelo RAMP (Relatedness, Mastery, Autonomy y Purpose): en el usuario de la gamificación se dan los cuatro inductores básicos de la motivación intrínseca:
 - o Vinculación, deseo de formar parte de un grupo
 - o Maestría o competencia, adquiriendo destrezas a través de logros
 - o Finalidad, al buscar significado a las acciones que realiza
- Motivación 3.0
- Teoría del establecimiento de objetivos de Locke (1986)
- Teoría del flujo de Csikszentemihalyi (2000)

Para el diseño de experiencias en el aula la gamificación se apoya en tipos de elementos. Cuando estos elementos se analizan se obtiene un conocimiento acorde con la psicología del aprendizaje (Focubierta y Rodríguez, 2014, pp. 3, 6). Las actividades gamificadas se construyen con dichos elementos que son dinámicas, mecánicas y componentes.

No hay unas dinámicas ni mecánicas mejores que otras; estas dependen de los objetivos y contenidos. Además, la experiencia puede asumir uno, ninguno o varios componentes, mecánicas y dinámicas.

Por clarificar, tomando la jerarquía de los elementos de juego de Werbach y Hunter (2012), esta se adapta tomando los trabajos de Pérez Mantilla (2017), Reyes (2018), Chorro y Ortega-Ruipérez (2020b, p. 1164) vinculados a contextos de enseñanza-aprendizaje (Figura 4).

Figura 4. Jerarquía de los elementos de juego, adaptada de Werbach y Hunter (2012)

A continuación, siguiendo la Tabla 4 se asumen el diseño gamificado incidiendo en los elementos más destacados desde sus variantes (Francisco, 2020; Gray et al., 2012; Negre y Carrión, 2020; Usán y Salavera, 2020, pp. 14-15). En síntesis, Francisco (2020) define un sistema gamificado centrado en la acción, el puntaje y la recompensa, estableciendo la base de un diseño secuencial. Por su parte, Gray et al. (2012) y Negre y Carrión (2020) introducen los conceptos de *gamestorming* y *juego de escape* respectivamente, destacando elementos de apertura, cierre e improvisación, así como estructuras lineales y abiertas. Finalmente, Usán y Salavera (2020) profundizan en la gamificación educativa, detallando mecánicas como trayectoria, clasificación, retos y recompensas, y ofrecen una guía de implementación con pasos clave, desde la definición de objetivos hasta el cuidado del contexto.

Para el diseño y la elaboración, Kapp et al. (2014) recomiendan utilizar un diagrama de flujo. Este recurso permite la toma de decisiones y favorece su visualización de manera progresiva cuando el juego incrementa su complejidad.

Incidiendo en que gamificar no es jugar, en la Tabla 5 se recogen las ventajas de la gamificación en contextos educativos (Negre y Carrión, 2020; Ramírez, 2020; Usán y Salavera, 2020, p. 14). Según Negre y Carrión (2020) la gamificación digital en contextos educativos favorece la experimentación del entorno y potencia el desarrollo de capacidades cognitivas, en especial las vinculadas al

Tabla 4. Diseño digital gamificado por autor, variante y elementos destacados, basado en Francisco (2020), Gray et al. (2012), Negre y Carrión (2012), Usán y Dalavera (2020)

Autor (año)	Variante	Diseño/elementos			
Francisco (2020)	Sistema gamificado	Acción Puntaje Recompensa			
Gray et al. (2012)	Gamestorming	1 Apertura y cierre 2 Encendedores 3 Componentes 4 Nodos 5 Espacio de entendimiento 6 Esbozo (borradores, modelos) 7 Aleatoriedad, cambio y reformulación 8 Improvisación 9 Selección 10 Motivación por hacer algo nuevo			
Negre y Carrión (2020)	Juego de escape educativo	1 Estructura lineal 2 Estructura abierta 3 Sandbox (encontrarte cualquier cosa) 4 Estructura circular 5 Trayectoria Clasificación de las mecánicas de juego <table border="0" data-bbox="783 797 1351 1043"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">- Acciones: cambio inmediato en el juego, decisión directa (pulsar una tecla, avanzar por la pantalla)</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">- Retos: fuerzan al jugador a tomar decisiones, las acciones se ponen en práctica (un código cifrado para abrir un candado)</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">- Recompensas: indicadores de logro, el jugador identifica que está haciendo bien las cosas yendo por el camino adecuado (en el aula de siempre son las pegatinas de colores con caras sonrientes)</td> </tr> </table>	- Acciones: cambio inmediato en el juego, decisión directa (pulsar una tecla, avanzar por la pantalla)	- Retos: fuerzan al jugador a tomar decisiones, las acciones se ponen en práctica (un código cifrado para abrir un candado)	- Recompensas: indicadores de logro, el jugador identifica que está haciendo bien las cosas yendo por el camino adecuado (en el aula de siempre son las pegatinas de colores con caras sonrientes)
- Acciones: cambio inmediato en el juego, decisión directa (pulsar una tecla, avanzar por la pantalla)					
- Retos: fuerzan al jugador a tomar decisiones, las acciones se ponen en práctica (un código cifrado para abrir un candado)					
- Recompensas: indicadores de logro, el jugador identifica que está haciendo bien las cosas yendo por el camino adecuado (en el aula de siempre son las pegatinas de colores con caras sonrientes)					
Usán y Salavera (2020, pp. 14-15)	Gamificación educativa	Para implementar una situación gamificada: 1 Definir un objetivo: conocimiento, actitud o destreza claro 2 Temporalizar: momento temporal atendiendo a su singularidad (todo el curso, un trimestre, una jornada, una tarea específica) 3 Transformar el aprendizaje en juego: el proceso de aprendizaje se adecua a una situación lúdica y motivante 4 Normas del juego: establecer reglas de antemano para un correcto desarrollo del juego velando por reforzar el objetivo 5 Cuidar el contexto: cuidar el entorno en todos sus niveles (motivación, disposición del alumnado, ambientación del aula...) Elementos que enriquecen la actividad: <ul style="list-style-type: none"> - Acumulación de puntos - Escalado de niveles - Control basado en puntos: consecución del logro de aprendizaje según etapas, fases o checkpoints - Clasificaciones: Crear listas según puntos, objetivos o metas - Desafíos: diseñando situaciones con cierta dificultad para la reflexión y el pensamiento crítico - Misiones o retos: resolviendo o superando objetivos acorde a los aprendizajes llevados a cabo - Recompensas, premios, regalos: gradualmente según metas de aprendizaje parcial o final 			

lenguaje y a la comunicación. Ramírez (2020) destaca que es una estrategia económica y sencilla de implementar, que otorga mayor visibilidad tanto a las personas como a las instituciones, fomenta la creación de contenido por parte de los propios jugadores, fortalece la imagen de marca, incrementa el alcance mediante su carácter viral y contribuye al aumento de ventas y beneficios, además de facilitar procesos de retroalimentación. Por su parte, Usán y Salavera

Tabla 5. Ventajas de la gamificación digital en contextos educativos. Fuente: Elaboración propia

Autor (año)	Ventajas
Negre y Carrión (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Experimentación del entorno - Desarrollo de capacidades cognitivas <ul style="list-style-type: none"> - Del lenguaje - De habilidades comunicativas
Ramírez (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Económica - Sencilla de llevar a cabo - Visibilidad (de la persona, de la empresa): la aumenta - Creación de contenido por sus jugadores: lo fomenta - <i>Branding</i> (imagen de marca): lo genera y lo potencia - Se viraliza: Incrementa el alcance del producto o servicio - Ventas y beneficios: lo potencia - Retroalimentación (feedback)
Usán y Salavera (2020, p. 14)	<ul style="list-style-type: none"> - Participación = comunicación interpersonal - Actitudes colaborativas = conciencia de grupo - Autonomía y pensamiento crítico: Reflexión por interacción con el entorno - Transforma el aprendizaje - Capacidades de autoevaluación - Desempeño de la tarea: Aumenta la motivación por hacerla - Funciones metacognitivas: las desarrolla - Curiosidad y motivación: lo favorece - Sentido de competencia personal y grupal: lo impulsa - Tolerancia ante el error - Aprendizaje significativo - Uso de TIC

(2020) subrayan que la gamificación impulsa la participación y el trabajo colaborativo, estimula la autonomía, el pensamiento crítico y la autoevaluación, promueve la motivación y la curiosidad, desarrolla funciones metacognitivas y tolerancia al error y favorece aprendizajes significativos e impulsa la competencia personal y profesional. Respecto a la participación, los autores subrayan que a través de las tareas y/o actividades dentro de la experiencia gamificada se intercambian experiencias interpersonales, lo cual, añadimos nosotras, en contextos diversos favorece la inclusión educativa. Además, la gamificación pone en marcha actitudes colaborativas ya que el trabajo conjunto con los iguales potencia la conciencia grupal. Finalmente, cabe subrayar en esta aportación el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Las ventajas expuestas confluyen en la transformación del aprendizaje gracias a la ayuda de herramientas que estimulan habilidades nuevas, así como la relación lúdica con el contenido curricular. Al jugar, el conocimiento pasa a convertirse en competencia.

Finalmente, la revisión de 24 estudios empíricos sometidos a revisión por pares llevada a cabo por Hamari et al. (2014) subrayó que el éxito del diseño de la gamificación se ve influido por el contexto del servicio, las cualidades y motivaciones de los usuarios, la necesidad de mantener el compromiso a largo plazo más allá de la novedad, el impacto de las decisiones sobre la permanencia o eliminación de elementos, y la cuidadosa selección e implementación de las posibilidades motivacionales individuales. Esto lleva a reconocer desafíos a la hora de llevar a cabo el diseño de experiencias gamificadas que se han tratado de esquematizar en la Figura 5 y que se explica adaptado al contexto docente.

Figura 5. Desafíos en el diseño de juegos digitales, basado en Hamari et al. (2014)

➔ Efecto novedad y sostenibilidad a largo plazo

Uno de los desafíos más importantes de la gamificación es mantener el compromiso a largo plazo. Los resultados positivos iniciales a menudo se atribuyen a un "efecto de novedad". El estudiantado puede estar entusiasmado al principio, pero este entusiasmo puede disminuir con el tiempo a medida que la novedad desaparece. El diseño debe ir más allá de la atracción inicial y centrarse en la creación de un sistema que mantenga el interés y la motivación a lo largo del tiempo, por ejemplo, introduciendo nuevos desafíos, recompensas y mecánicas de juego de forma regular. También puede implicar la creación de un sentido de comunidad y pertenencia entre los usuarios mal entendido.

➔ Características de diseño específicas y sus efectos negativos

En el contexto educativo se señalan resultados negativos que deben ser considerados. Por ejemplo, el aumento de la competencia puede generar estrés y ansiedad en algunos estudiantes. Las dificultades en la evaluación de tareas también pueden ser un problema, especialmente si las mecánicas de juego interfieren con la capacidad de evaluar el aprendizaje real. Estos resultados negativos a menudo se atribuyen a "características de diseño" específicas por lo que hay que considerar cuidadosamente los posibles efectos negativos de cada elemento de gamificación antes de implementarlo.

➔ Dependencia del contexto

La efectividad de la gamificación está intrínsecamente ligada al contexto en el que se implementa. No todos los entornos son igualmente receptivos a las

mecánicas de juego percibiendo como distractores o manipuladores elementos de juego. El diseño debe considerar cuidadosamente el entorno socioeducativo en el que se desarrolla la gamificación planteando las siguientes preguntas guía para seleccionar e implementar mecánicas: la tarea ¿es voluntaria u obligatoria? el sistema ¿es inherentemente utilitario o hedónico? ¿cuál es el nivel de implicación del estudiante, tanto cognitiva como afectivamente?

→ Entender el impacto de posibilidades individuales

A menudo, los estudios investigan múltiples posibilidades (*affordances*) motivacionales en conjunto, lo que dificulta establecer los efectos de las posibilidades individuales. Para un diseño más refinado, es importante comprender el impacto específico de cada elemento de gamificación implementado. Esto requeriría la realización de pruebas A/B para comparar el rendimiento de diferentes versiones del sistema, cada una con una *affordance* diferente. También podrían recopilarse datos sobre el comportamiento del estudiantado y el análisis de estos datos para identificar patrones y tendencias.

→ Consecuencias de eliminar elementos gamificados

La anulación de elementos de gamificación puede tener efectos perjudiciales con quienes siguen comprometidos. Esto puede deberse a la aversión a la pérdida de elementos ganados, como insignias y puntos. El estudiante puede sentir que su esfuerzo y dedicación han sido devaluados si se eliminan los elementos que han ganado. Esto subraya la importancia de considerar el ciclo de vida completo de los elementos de diseño. Antes de implementar un elemento de gamificación, es importante considerar si será sostenible a largo plazo. Si existe la posibilidad de que el elemento deba eliminarse en el futuro, es importante planificar cómo se hará esto de una manera que minimice el impacto negativo en los usuarios.

→ Cualidades y diversidad del alumnado

Los efectos de la gamificación varían significativamente según el estudiante que interactúa porque cada uno se acerca a la experiencia gamificada con motivaciones y expectativas diferentes. Lo que motiva a un estudiante puede desmotivar a otro. Se han identificado diferentes "tipos de jugadores" o patrones de comportamiento. Como sucede en las aulas convencionales, algunos estudiantes están impulsados por la competencia y aspiran a estar en la cima de la tabla de clasificación (los que desean una matrícula de honor al acabar la asignatura) y otros se contentan con aparecer en la tabla (conseguir el aprobado). Algunas posibilidades como las que fomentan la competencia, pueden ser percibidas negativamente por ciertos usuarios, incluso si reciben comentarios positivos en general. El diseño debe ser sensible a estas diferencias individuales. Una estrategia puede ser ofrecer opciones de personalización que permitan a los usuarios adaptar la experiencia gamificada a sus preferencias individuales. Otra estrategia es diseñar el sistema con una variedad de posibilidades motivacionales que atraigan a estudiantes diversos.

2 Objetivos y método

El estudio se plantea desde un enfoque metodológico de investigación mixto cualitativo-cuantitativo (Estanyol et al., 2013, pp. 112-116) de carácter exploratorio (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 91-92) y descriptivo (Gutiérrez-Marín, 2021). Se trabaja con una muestra estudiantil no probabilística y por conveniencia de n=278 donde docente e investigadora son la misma persona.

El estudiantado está agrupado en tres ediciones de la asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior*. Esta asignatura forma parte del programa del Máster en Docencia superior universitaria (<https://lc.cx/qmQrh8>). Los estudios se imparten en la UNIR, íntegramente en línea. La asignatura cuenta con 6 ECTS y es de carácter obligatorio.

Siguiendo a Chorro (2022) se asumen dos objetivos generales, que son, determinar el impacto de las gamificaciones incidiendo en la satisfacción y/o rendimiento académico (objetivo general 1, OG1) y desde estos resultados, crear experiencias gamificadas mejoradas comprobando su impacto en los elementos de gamificación (objetivo general 2, OG2).

Para determinar el impacto de la gamificación (OG1) la exploración se focaliza en el rendimiento estudiantil desde su participación y satisfacción (Figura 6). Esto lleva a enmarcar el estudio en Tecnología educativa dentro de la investigación “en” medios (Romero Tena, 2023) al analizar la significación de los recursos gamificados en contextos específicos de aprendizaje.

Figura 6. OG1: impacto de la gamificación, basado en Chorro (2022)

El logro del OG1, siguiendo la Figura 6, asume cuatro objetivos específicos (OE) que son, (OE1) analizar los elementos de gamificación implementados clasificando sus mecánicas y componentes, (OE2) definir y reunir variables para medir satisfacción, rendimiento académico y participación, (OE3) realizar un

análisis estadístico que evidencie lo anterior y (OE4) difundir los resultados en congresos o revistas de impacto.

Para la creación de experiencias mejoradas (OE2) que evidencien el impacto el estudio focaliza el rendimiento estudiantil en la mejora de la experiencia gamificada (Figura 7). En este momento la investigación se enmarca en el estudio “sobre” medios al identificar aspectos internos de los recursos digitales (Romero Tena, 2023) sin olvidar su visión sistémica y holística (Sánchez-Vera y Prendes-Espinosa, 2022).

Figura 7. OG2: mejora de la experiencia gamificada, basado en Chorro (2022)

Los objetivos específicos (OE) del OG2 son (OE5) crear recursos gamificados nuevos desde los elementos más efectivos, (OE6) implementar al menos una edición de cada experiencia gamificada recogiendo datos académicos, satisfacción y participación, (OE7) analizar estadísticamente las mejoras respecto a satisfacción y rendimiento y respecto a ediciones previas, (OE8) difundir los resultados en al menos una publicación en revista de impacto y (OE9) elaborar guías específicas para la transferencia de conocimiento en la UNIR.

Siguiendo la Figura 7, la investigación se centra en la evaluación de medios que deviene en recursos digitales gamificados para contextos en línea. Estos recursos se dirigen a adultos en su mayoría trabajadores, y se implementan en sesiones cortas (máximo 40 minutos). En este punto, se reconoce un ambiente de aprendizaje ubicado en el hogar o en el trabajo (Salinas, 2012). La investigación de medios en ambientes de aprendizaje se ajusta, como se ha indicado con anterioridad, a estudios holísticos y sistémicos (Sánchez Vera y Prendes-Espinosa, 2022) concluyendo que el currículum es el espacio donde los medios adquieren sentido asumiendo un enfoque didáctico-curricular (Romero Tena, 2023). Cabero (1992, 25-40) atiende a tres premisas que hoy por hoy siguen siendo necesarias para evaluar recursos didácticos:

- El alumnado procesa activamente la información mediada siendo igualmente importante lo que ellos hacen con el medio que lo que el medio hace con ellos. Las actitudes hacia el medio determinan el aprendizaje.
- La complejidad del espacio de enseñanza-aprendizaje va más allá del medio como componente aislado del resto de componentes curriculares (competencias y objetivos, metodología, evaluación y contenidos). Por lo mismo, tampoco quedan al margen sus procesos (de innovación, de organización y gestión, de cambio hacia la mejora, de liderazgo, aptitudes, formación permanente). De aquí se concluye que la comparación de medios no debe abandonarse por falta de isomorfismo.
- El aprendizaje mediado forma parte de un contexto social de interacción. El aula virtual se ve condicionada, y a la vez condiciona, tanto el uso como el impacto del medio. Desde aquí se concluye que la dimensión instrumental queda obligada a emparentar con la didáctica-curricular. Por ejemplo, conviene atender al diseño de la estructura del mensaje, la base científica y sociocultural del medio, la metodología docente en la que se implementa y los procesos de evaluación del aprendizaje asumiendo su uso para determinar el impacto en dicho contexto.

Para la consecución de los objetivos se procede en dos fases, que son:

FASE 1: Estudio de caso, mediante la primera edición de experiencias gamificadas (año 2024).

FASE 2: Estudio mixto cualitativo-cuantitativo exploratorio mediante experiencias mejoradas (años 2025-2025).

Los resultados obtenidos en la primera inciden en la segunda fase, por lo que se observa un procedimiento progresivo en el tiempo (Figura 8).

Figura 8. Fases de investigación – Implementación de experiencias gamificadas

2. 1 Descripción del contexto

Para llevar a efecto la descripción del contexto organizativo de enseñanza-aprendizaje se procede recurriendo a una matriz cualitativa (Tabla 6). Hacerlo de esta manera permite observar en detalle los grupos de estudiantes que han participado así como el número total de alumnado al que se le han ofrecido experiencias lúdicas dentro de las clases en directo.

Tabla 6. Organización de las clases en directo con experiencias lúdicas por grupos, fecha, sesiones y contenido de la asignatura

PER	Grupo/total de alumnado	Alumnado total/ herramientas por orden de uso	Semanas/ experiencia lúdica	Temas /sesiones de 60 minutos
9133	G1: 18 G5: 46 G12:1	= 64 Jamboard Padlet Biblioteca/Google Search	13: 17-21/06/24 14: 24-28/06/24	Tema 7/ 2s
11250	G8: 24 G11: 45 G14: 45 G16: 21	= 135 Educaplay Padlet Gimkit	11: 13-17/01/25 12: 20-24/01/25 13: 27-31/01/25 14: 03-07/02/25	Tema 7/ 2s Tema 8/ 2s
11598	G1: 33 G4: 46	= 79 Educaplay Padlet Gimkit	11: 02-6/06/25 12: 09-13/06/25 13: 16-20/06/25 15: 30-4/07/25	Tema 7/2 Tema 8/1ª s Repaso
Totales	3 periodos 9 grupos	278 estudiantes 4 herramientas	10 semanas-10 sesiones	2 temas y 1 sesión de repaso

Como se advierte en la Tabla 6, se especifican las fechas de uso de experiencias gamificadas distribuidas por semanas, indicando la experiencia lúdica asociada. También se desglosan los temas de estudio y la duración de las sesiones en minutos. En total, la tabla documenta tres períodos que involucraron a un total de 278 estudiantes distribuidos en 9 grupos. Para la inclusión de experiencias lúdicas se han utilizado cuatro herramientas diferentes a lo largo de diez semanas y diez sesiones, cubriendo dos temas y una sesión de repaso.

La primera columna recoge el PER que identifica a la asignatura, mientras que en la segunda se recogen los grupos de alumnos de la profesora (Grupo/total de alumnado). El PER identifica el número de período en que se imparte la asignatura (ej. 9133, 11250 y 11598, Figura 9) y en la columna dos se detallan los grupos de alumnos que participaron con sus respectivos conteos, sumando el total de estudiantes para ese período. Por ejemplo, el período 9133 incluyó al Grupo 1 con 18 alumnos, Grupo 5 con 46 y Grupo 12 con 1.

En la columna “Alumnado total/ herramientas [...]” se recoge el total de alumnos por edición y las herramientas digitales utilizadas en las clases en directo por orden de aparición en las sesiones. Las herramientas son Jamboard y Padlet en el primer periodo, así como Educaplay, Padlet y Gimkit para el segundo y tercer periodo. La distribución de uso queda de la siguiente manera. En el período 9133 se emplea Jamboard y Padlet en las clases en directo dirigidas a tres grupos

Modelos Pedagógicos y Currículo ...
Modelos Pedagógicos y Curríc...

Archivos - Modelos Pedagógicos y Currículo en Educación Superior (MUDOSU) PER 9133
Febrero 2024

Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 13 Tema 8. Diseño de programaciones docentes 8.1. Introducción y objetivos. 8.2. Perspectivas para el diseño de programaciones. 8.3. La evaluación de los resultados de aprendizaje.		Clase del tema 8 18/06/24 trabajamos con Jamboard y con Padlet. Principalmente en Jamboard entre todos aportamos perspectivas para el diseño de programaciones y se anima a completarlo durante esa semana. También se invita a completar el Padlet. Para acceder al Jamboard y Padlet se utilizaron enlaces dentro del Aula virtual EN el caso de Padlet se ofreció en dentro de la presentación visual un QR para facilitar los accesos
Semana 14 Tema 8. Diseño de programaciones docentes (continuación) 8.4. Correspondencia entre resultados de aprendizaje, actividades y métodos de evaluación. 8.5. Modalidades organizativas y métodos de enseñanza en la universidad. 8.6. Concreción de la planificación en la enseñanza universitaria: guías docentes.	Test Tema 8 (0.2 puntos) Fecha de entrega 14/07/2024 23:59	Clase del tema 8 (continuación) Las aportaciones en Jamboard se ordenaron y utilizaron esta semana a modo de aula para dar soporte a los nuevos contenidos. Respecto a Padlet el estudiantado voluntariamente lo enriqueció con sus aportaciones, como por ejemplo incidendo en el Diseño hacia Afuera con citas a un artículo de interés. Esta aportación se muestra a todos y se comenta a la vez que se agradece la aportación
Semana 15 Semana de repaso		ÚLTIMA CLASE: El número de asistentes es muy bajo (de 7 a 8) pese a que hoy corregimos la ACTIVIDAD 3 (que entra a examen).

Modelos Pedagógicos y Currículo ...
Modelos Pedagógicos y Curríc...

Archivos - Modelos Pedagógicos y Currículo en Educación Superior (MUDOSU) PER 11250
Septiembre 2024

Semana 11 Tema 7. Resultados de aprendizaje, taxonomías y diseño de contenidos 7.1. Introducción y objetivos. 7.2. Resultados de aprendizaje como lenguaje común en la descripción de títulos y asignaturas. 7.3. Resultados de aprendizaje: conceptualización y características. 7.4. Resultados de aprendizaje y competencias.	Actividad: Programación de sesión de aula aplicando resultados de aprendizaje y competencias (4.5 puntos) Fecha de entrega 26/01/2025 23:59	Clase del tema 7 y presentación de la actividad 3 Clase de explicación del modelo de examen Calificaciones Plataforma Educaplay Explicación: 30 minutos Clasificación: 15 minutos Si o No: 10 cartas Froggy Jumps: 10 desafíos
Semana 12 Tema 7. Resultados de aprendizaje, taxonomías y diseño de contenidos (continuación) 7.4. Resultados de aprendizaje y competencias (continuación). 7.5. Redacción de resultados de aprendizaje y taxonomías.	Test Tema 7 (0.2 puntos) Fecha de entrega 23/02/2025 23:59	Clase del tema 7 (continuación)
Semana 13 Tema 8. Diseño de programaciones docentes 8.1. Introducción y objetivos. 8.2. Perspectivas para el diseño de programaciones. 8.3. La evaluación de los resultados de aprendizaje.	Elaboramos un PADLET en grupo oscurimos que se trata de una herramienta diversa que contribuye a eliminar lesiones. No lo consideramos pago, sino trabajo manual. El estudiantado ha contribuido como curadores de contenidos y/o han incluido detalles breves que clarifican el TEMA 8. Para ello se ha procedido en tres pasos: 1º REAL el contenido el tema lo han visto, 2º DURANTE LA EXPOSICIÓN se han movido dentro y he mostrado la versatilidad multimedia y riqueza de los materiales. 3º PASO PADLET, ellos aportan sus contenidos para contribuir al PADLET.	Clase del tema 8

Modelos Pedagógicos y Currículo ...
Modelos Pedagógicos y Curríc...

Archivos - Modelos Pedagógicos y Currículo en Educación Superior (MUDOSU) PER 11598
Febrero 2025

Semana 11 Tema 7. Resultados de aprendizaje, taxonomías y diseño de contenidos 7.1. Introducción y objetivos. 7.2. Resultados de aprendizaje como lenguaje común en la descripción de títulos y asignaturas. 7.3. Resultados de aprendizaje: conceptualización y características. 7.4. Resultados de aprendizaje y competencias.	Actividad: Programación de sesión de aula aplicando resultados de aprendizaje y competencias (4.5 puntos) Fecha de entrega 16/04/2025 23:59	Clase del tema 7 y Presentación de la actividad 3 (6 de junio) Clase de explicación del modelo de examen (9 de junio) El 2 de junio se presentan los RA. Los últimos 10 de clase: Educaplay (respuestas), Organigrama, cuestionario JUEGO 'YES OR NO)'- Cuestionario piloto (definición)
Semana 12 Tema 7. Resultados de aprendizaje, taxonomías y diseño de contenidos (continuación) 7.4. Resultados de aprendizaje y competencias (continuación). 7.5. Redacción de resultados de aprendizaje y taxonomías.	Test Tema 7 (0.2 puntos) Fecha de entrega 13/07/2025 23:59	Clase del tema 7 (continuación) El 13 de junio se definen y explica como se redactan los RA. Los últimos 30 minutos fueron jugado con Educaplay (respuesta), Taxonomía de Bloom (ARREGLO) y los RA con Taxonomía de Bloom (ARREGLO) (Video)
Semana 13 Tema 8. Diseño de programaciones docentes 8.1. Introducción y objetivos. 8.2. Perspectivas para el diseño de programaciones. 8.3. La evaluación de los resultados de aprendizaje.		Clase del tema 8 Se propone completar un Padlet con los argumentos, conclusiones, ideas, aportaciones... se trata de realizar recursos audiovisuales para compartir y disponer de ellos en momentos concretos. El estudiante debe poder visualizar, cargar documentos en PDF, imágenes, ha interactuado con los paneles colocados por él
Semana 15 Semana de repaso		La clase inicia indicando como acceder a Activos para recuperar los materiales que utilizo en clase. Tras unos minutos de compartir pantalla, se resume la asignatura tomando los esquemas disponibles al inicio de cada tema con una imagen representativa. La segunda mitad de la clase se dedica a repasar activamente. (*)

Figura 9. Fragmentos de planificación docente en en tres ediciones. Asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior. UNIR

sumando un total de 64 alumnos. Cabe reconocer que en el análisis siguiente el Grupo 12 no se considera al contar con un estudiante.

Por su parte, en el periodo 11250 y 11598 se utilizan Educaplay, Padlet y Gimkit por este orden, distribuidos en cuatro y dos grupos respectivamente. El periodo 11250 ha ofrecido experiencias lúdicas y el periodo 11598 lo ha ofrecido a un total de 79 alumnos en las clases en directo.

Atendiendo a las “Semanas/ experiencia lúdica” la Tabla 6 indica las semanas en las que se incluyeron experiencias lúdicas, con rangos de fechas específicos. Para el período 9133 se emplearon las semanas 13 y 14 correspondientes a la segunda mitad de junio de 2024 (17-21/06/24 y 24-28/06/24) advirtiendo la duplicación de sesiones en los siguientes periodos. Así, el periodo 11250 lleva experiencias lúdicas en las semanas 11 a 14, entre enero y febrero de 2025 y el periodo 11598 emplea las semanas 11, 12, 13 y 15 durante los meses de junio y julio de 2025, del (02-6/06/25 en la semana 11, 09-13/06/25 en la semana 12, 16-20/06/25 en la semana 13 y 30-4/07/25 en la semana 15).

Finalmente, la columna “Temas /sesiones de 60 minutos” describe los temas cubiertos con experiencia lúdica correspondientes al contenido de la asignatura. Unido a ello se incluye la duración de las sesiones (60 minutos), así como el número de semanas-sesiones dedicadas a cada tema. Por ejemplo, el período 11598 cubrió el Tema 7 en 2 semanas, el Tema 8 en 1 semana y una sesión de repaso, mientras que los periodos anteriores cubrieron el Tema 7 (PER 9133) y el Tema 7 y 8 (PER11250).

2. 2 Herramientas y procedimiento

A continuación, se describen las dos fases de trabajo expuestas anteriormente en la Figura 8). Para ello, en este apartado se atiende concretamente a las herramientas utilizadas, sus aplicaciones y el desarrollo del proceso investigador y de la intervención educativa gamificada incidiendo en sus dos fases, de acuerdo a los objetivos del proyecto.

2.2.1 FASE 1

Para atender al impacto en el rendimiento académico en primer lugar se prioriza la categorización vinculada a elementos lúdicos en el aula. Para ello se utiliza el grupo focal (focus group) formado por tres profesoras del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y Experiencias Lúdicas (TEEL) de la UNIR que han utilizado elementos lúdicos en cuatro de sus asignaturas. El TEEL lleva a cabo tres reuniones de coordinación (octubre del año 1, febrero y noviembre del año 2) y comparte recursos y aplicaciones dentro del blog del grupo <https://grupoinvestigacionteel.blogspot.com/>. Atendiendo a la asignatura, se evalúa una sesión concreta donde previamente se ha planificado la experiencia gamificada. Para la descripción de la sesión se recurre a la observación de campo/participante (Tomaylla y Mamani, 2024) y a la grabación desde la sala de clase soportada por Adobe Connect. La descripción de la situación de aprendizaje se apoya en una línea de tiempo (Figura 10) elaborada con Canva.

Figura 10. Desarrollo de una sesión con elementos lúdicos. Asignatura: Modelos Pedagógicos y Currículo en la Educación Superior. Fuente: Elaboración propia

La sesión grabada, entre las 20:00 y las 21:00 horas, tiene una duración de 60 minutos, la penúltima en el orden de impartición de la asignatura (posición 15 de 16 sesiones). La población es de N=101 estudiantes, con una muestra no aleatoria, y por conveniencia de n=24.

Como se puede observar en la Figura 10, en la elaboración de la línea de tiempo se han atendido a los tres momentos donde el estudiantado utiliza elementos lúdicos. La identificación de experiencias lúdicas se introduce asumiendo la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, especialmente subrayado en este momento de desarrollo de la asignatura. Para motivar a la acción, colaborar y participar, se recurre a Google Jamboard, Padlet y Google Search.

En la sesión se implementan tres actividades con características lúdicas, a saber, (a) el tablón digital con Google Jamboard, donde el grupo crea y coloca notas digitales sobre una pizarra interactiva como puede observarse en la Figura 11, (b) el mural interactivo con Padlet, donde el grupo elabora un mural reuniendo ejemplos prácticos de los contenidos curriculares de la asignatura como se recoge (Figura 12) y (c) la biblioteca con Google Search, donde se buscan recursos en dicho navegador ejemplificando la metáfora de la Internet como biblioteca (Adell, 2004, pp. 25-26).

Figura 11. Tablón de 29/01/2024, con Jamboard. Fuente: Elaboración propia

Cabe subrayar que las tres experiencias ofrecen materiales digitales con Jamboard mediante lecciones dentro del aula virtual y presentaciones visuales acompañadas de exposiciones orales por la profesora; con Padlet mediante enlaces a recursos digitales de carácter curricular (guías docentes y metodologías con tecnologías de la información y de la comunicación); para la

Figura 12. Mural de 29/01/2024, con Padlet. Fuente: Elaboración propia

Internet como biblioteca se recurre al buscador de Google incidiendo en artículos científicos en PDF recogiendo criterios de calidad en los artículos seleccionados.

En esta primera fase se aprovechó la experiencia adquirida para esbozar y diseñar dos guías de transferencia de conocimientos. En ambas se ofrecen aspectos didácticos y pedagógicos subrayados en dos plataformas concretas, en particular, Educaplay y Gimkit.

2.2.2 FASE 2

El registro de información cualitativa ha utilizado las planificaciones de aula donde se han registrado los procesos ludificados y las impresiones de la profesora por observación de campo/participante (Tomaylla y Mamani, 2024).

Para el tratamiento y análisis de la información se han utilizado los modelos de lenguaje amplio (LLM) Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI y NoteBookLM para resúmenes y traducciones. El procedimiento ha implicado tres iteraciones en tres días y horas distintas. Tras el tratamiento se procede a la revisión humana para corregir errores. El eje del análisis cualitativo es el contexto en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha llevado a cabo por lo que las instrucciones dadas a cada LLM han sido:

Hola Gemini. Tengo tres documentos que, en sesiones concretas, recogen texto vinculado al uso de la gamificación en el aula. Me gustaría que analizaras cualitativamente este texto describiendo lo más importante que encuentras.

Para Gemini. Iteración 1 y 3, días 20 de julio y 15 de agosto de 2025

Hola. Soy profesora de universidad e investigadora. Para un artículo, tengo que hacer un análisis cualitativo del uso de la gamificación en el aula en tres cursos (documentos PER 11598, PER 11250, PER 9133). En cada documento he colocado aplicaciones de gamificación y mis impresiones tras utilizar dichas herramientas.

Para Chat GPT. Iteración 2, día 14 de agosto de 2025

El registro de datos cuantitativos se ha llevado a cabo a través de las analíticas del campus virtual de UNIR.

Para el tratamiento de datos se procede utilizando la hoja de cálculo Numbers. El eje del análisis cuantitativo son las calificaciones obtenidas en la tarea 3 (T3) que es la actividad 3 del programa docente. Asumiendo que el rendimiento académico (a) es el núcleo central de la exploración se consideran las variables satisfacción estudiantil (b) y participación (c) con el objetivo de explorar su impacto. Incidiendo en el rendimiento académico se analizan los resultados.

El motivo de elegir el análisis de la T3 responde al periodo previo en el que se llevaron a cabo experiencias lúdicas en las clases en directo. Para atender a la satisfacción estudiantil se analizan los valores en frecuencia absoluta y frecuencia porcentual de las vistas de página. Las vistas de página se refieren a la cantidad de coincidencias de una página específica por lo que se asume que a más vistas más satisfacción se tiene por ella. Finalmente, para medir la participación estudiantil, se analizan los valores en frecuencia absoluta y porcentual de la cantidad de veces que contribuye el estudiantado, en una página específica, durante las sesiones en las que se han incluido experiencias lúdicas.

Se emplea el método de estudio de caso desgranando la construcción del entorno del aula virtual de una sesión gamificada en directo. En este sentido, se describe y entiende explicando desde dentro (Gibbs, 2007/2012). Para ello se incide en lo singular, lo exclusivo y particular del sujeto (Simons, 2009) que, en este caso, es el aula describiéndola de manera intensa y holística analizando la singularidad de la entidad desde un razonamiento inductivo ante fuentes de datos múltiple (Pérez-Serrano, 1994, p. 85). Finalmente, los resultados devienen de los datos ordenados (Hernández Pina, 2015, pp. 85-104) expresados con estadística descriptiva. Simons (2011/2009, pp. 120) reconoce la importancia en la investigación de los diferentes aspectos del “yo”, cuestión importante en este trabajo donde el caso (aula guiada por la profesora) y la investigadora son la misma persona. Desde la autorreflexión, se procede a un análisis diacrónico narrativo en la línea de la investigación reflexiva, la narrativa autobiográfica para interpretar la práctica (Sangrá, López Rodríguez et al., 2020; Sangrá, Muscolo et al., 2016) y el enfoque narrativo (Fernández-D’Andrea, 2016) no siempre coherente (Simons, 2011/2009, p. 19).

Para el análisis cuantitativo se ha empleado la opción “Nuevas analíticas” procediendo en dos pasos. En el paso 1 se atiende al rendimiento estudiantil desde la secuencia de acciones *Nuevas analíticas/Calificación del curso/ grupo x y grupo y*. Con esta secuencia se obtiene la calificación promedio del curso en todas las secciones (sección tareas, sección foros de discusión y sección

exámenes). El sistema grafica la media de todas las secciones empleando pares de grupos en la edición que los haya y se aporta una matriz de datos a través de la secuencia *Opciones de gráfico/Tabla de datos*.

En el paso 2 se atiende a la satisfacción estudiantil y a la participación. A través de matrices de datos CSV, empleando Numbers, se exploran las vistas de página y la participación. Para la obtención de estos datos se sigue la secuencia de acciones *Nuevas analíticas/Actividad semanal en línea/Opciones de gráfico-tabla de datos/descarga CVS*. Estas tablas reciben un tratamiento de datos consistente en extraer el intervalo correspondiente al inicio de las clases y el final de ellas en cada periodo asumiendo un total de 15 sesiones de clases en directo. Además, se toman decisiones acerca de la presentación de los gráficos y se adaptan al estudio los que las analíticas de la UNIR ofrecen.

Posteriormente se seleccionan los datos correspondientes a las clases en directo que fueron implementadas con experiencias lúdicas (Tabla 7).

Tabla 7. Organización de la docencia por sesiones gamificadas

PER	Semana Inicio	Semana Ludifica Tema	Semana Fin	Notas
9133	1 18/03/2024	13 17/06/2024 T8 1ª	15 01/07/2024	Ante la baja asistencia del alumnado se ludifica el último tema
		14 24/06/2024 T8 2ª		
11250	1 21/10/2024	11 13/01/2025 T7 1ª	15 10/02/2025	Los resultados anteriores llevan a ludificar lo anterior y un tema más
		12 20/01/2025 T7 2ª		
		13 27/01/2025 T8 1ª		
		14 03/02/2025 T8 2ª		
11598	1 17/03/2025	11 02/06/2025 T7 1ª	15 30/06/2025	Los resultados anteriores llevan a ludificar lo anterior y una clase de repaso
		12 09/06/2025 T7 2ª		
		13 16/06/2025 T8 1ª		
		15 30/06/2025 Repas		

Para el análisis cualitativo se emplea la revisión de literatura no sistemática y por conveniencia, empleando el método bola de nieve (Grassini, 2023) para seleccionar artículos percibidos con puntos particularmente interesantes.

En el análisis de datos se han utilizado dos modelos de lenguaje amplios (LLM) para facilitar codificación deductiva (Chew et al., 2023; Xiao et al., 2023) aplicando GPT-4 y Gemini para categorizar las respuestas abiertas. Ambas herramientas así como NoteBookLM fueron utilizadas para resúmenes, esta última usual en textos científicos (González Calatayud, 2024, pp. 48-49). El uso de los LLM se ha aplicado como método de incitación, generando respuestas con referencias para facilitar la evaluación con precisión y contribuir a la eficiencia de las respuestas (Naveed et al., 2023). En particular, Chat GPT-4 ha permitido la detección de fuentes bibliográficas, traducciones y síntesis (Nicolopoulou, 2024) con validación humana para evitar los errores propios de ambos lenguajes (Wake y White, 2024).

Dentro del aula virtual, se utiliza la observación de campo/participante (Tomaylla y Mamani, 2024) en todas las clases en directo.

Respecto a las notas de campo su redacción se inicia con la planificación de clases aportada por la Facultad. Unido a ello se consulta la página web del Máster incidiendo en las competencias, contenidos y resultados de aprendizaje, así como los datos seudomizados de los estudiantes durante la intervención gamificada aportados por las analíticas de aprendizaje del aula virtual.

Las notas de campo se van reconfigurando hasta llegar a la elaboración de ocho documentos de trabajo (anexos 1, 4 a 6, 8, 13, 17 y 18), tres memorandos (anexos 7, 11 y 12) y cinco informes (anexos 2 y 3, 14 a 16). El proceso de redacción de dicha documentación estimula la reflexión desde la cual se elaboran dos guías de transferencia de conocimientos. Ambas guías asumen consideraciones pedagógicas para la creación de contenido digital gamificado, una incidiendo en EducaPlay y la otra en Gimkit (anexos 9 y 10 respectivamente). Ambas guías se unifican en un solo documento que se transfiere al estudiantado de la asignatura *Tecnologías para la innovación educativa* del Máster Universitario en Innovación educativa durante el curso académico 2024-2025).

Finalmente, se configura el informe de investigación conformado por un marco teórico junto al análisis de los resultados, la discusión y las conclusiones. Se entiende por informe a un documento basado en regiones de datos y cuyas partes son congruentes entre sí (Hernández Sampieri et al., 2014, pp. 340-347).

3 Análisis y resultados

A continuación, en primer lugar, se analiza el contexto de juego, desde el punto de vista cualitativo. En un segundo momento, se atiende al análisis estadístico centrado en el segmento donde las actividades lúdicas se ajustan a una tarea calificable (Actividad 3). Para ello se incide en la exploración del rendimiento estudiantil estableciendo vínculos con la satisfacción estudiantil y la participación empleando estadística descriptiva.

3.1 Análisis cualitativo

En la observación participante llevada a cabo por la docente se incide en la gamificación y las actividades lúdicas evidenciando un interés respecto al marco conceptual del término gamificación. También se reconoce en los documentos analizados los comentarios vinculados a la interactividad asumiendo la participación estudiantil en las tres ediciones de la asignatura (Figura 9).

Desde la Figura 9, disponible en una página anterior, se advierte que en las tres iteraciones se reconocen experiencias lúdicas previas a los últimos temas de las últimas semanas programadas (reconocidas en la Tabla 6 y la Tabla 7 en páginas anteriores). Como se ha mencionado antes, las aplicaciones digitales y actividades participativas con herramientas digitales quedan incluidas en las tres iteraciones. En este punto se advierte un vínculo fuerte entre la gamificación y la participación estudiantil que merece ser destacado.

Respecto al concepto de gamificación el documento PER9133 enfatiza la distinción entre "gamificación" y "actividades lúdicas" o "experiencias lúdicas". Se aclara que, aunque las herramientas utilizadas son interactivas y buscan potenciar la participación estudiantil, no se aplica una estrategia didáctica de gamificación *per se* dentro del aula virtual, sino actividades participativas con un componente lúdico. Se advierte que la principal característica de las herramientas utilizadas es la interactividad fomentando la participación. De este modo se hace posible que el alumnado evidencie sus conocimientos durante la clase, que valore, que exponga sus percepciones y que explique la relación entre el uso de TIC y las teorías de aprendizaje (engagement).

Atendiendo a las observaciones, los documentos PER 9133, PER 11250 y PER 11598 detallan el uso de diversas plataformas, aplicaciones y actividades (Tabla 8). Desde aquí se subraya la interactividad, el confort en el ambiente que provocan las experiencias gamificadas y la participación estudiantil.

Tabla 8. Herramientas en los procesos de gamificación. Fuente: Anexos 7, 11 y 12 en 2ª iteración para ChatGPT con validación humana

Curso / Documento	Herramientas	Actividades /Usos	Observaciones inmediatas
PER 9133	Mentimeter (Ranking de Edad) Juegos del Español (GWAP) Google Docs (colaborativo/juego de rol), Protocolo REGICOB-colaborativo Códigos QR REFODIGE (Realidad Aumentada/juego de rol) Jamboard Padlet	De rol Interacción grupal Debate Visuales Colaborativas Foros	Alta interactividad Fomento de participación Expresión de percepciones Falta de integración directa en Aula Virtual Problemas técnicos (compartir pantalla).
PER 11250	Educaplay (Sí o No, Froggy Jumps) Padlet colaborativo Gimkit (Fishtopia, Infinity Mode)	- Juegos de repaso de contenidos - Creación colectiva de materiales multimedia - Cuestionarios gamificados.	Padlet: valorado como herramienta divertida que reduce tensiones pero percibida más como "trabajo manual" que como juego Curación de contenidos por estudiantes Gimkit: alto tiempo de juego
PER 11598	Educaplay (Yes or No, Alphabet, Video Quiz) GamEdOn (cuestionario piloto) Padlet (colaborativo) Gimkit (Fishtopia, Don't Look Down)	Repaso interactivo de conceptos (RA, Taxonomía de Bloom) Videos Cuestionarios Integración de recursos colaborativos	Estudiantes participan activamente; algunos se pierden con la mecánica de juego (necesidad de explicación previa) Uso de música y elementos visuales Comentarios positivos sobre implicación, pero con margen de mejora en claridad de instrucciones

Siguiendo las pautas establecidas por las filas en relación con la columna "Herramientas" de la Tabla 7, tomando la primera iteración y completada con la segunda y la tercera, se advierte las siguientes observaciones. De un lado, las aplicaciones-actividades gamificadas recogidas por la docente suman un total de

12 que se describen a continuación. Mentimeter (1) se utiliza en la Semana 1 del PER 9133 para un "Ranking de Edad" buscando identificarse, empatizar y *romper el hielo* en el grupo. Juegos del español (2) es un juego con propósito (GWAP) utilizado en la Semana 1 del PER 9133 buscando generar un ambiente dinámico desde el inicio de la asignatura. Google Docs (3) se emplea para documentos colaborativos, como la validación del protocolo de observación REGICOB, en el PER 9133, donde los estudiantes participan con *nicknames* anonimizados y simpáticos para un juego de rol donde los estudiantes son investigadores preparando un artículo científico. Con Google Forms (4) se utiliza el cuestionario piloto del proyecto GamEdOn que el estudiantado debe evaluar a través de su cumplimentación en un tiempo establecido de cinco minutos (PER 11598). Los códigos QR (5): se introducen en las clases para facilitar el acceso a recursos, como se menciona en la Semana 1 del PER9133 y se mantiene en los PER 11250 y PER 11598. REFODIGE (6) implementa realidad mixta y se utiliza en la Semana 4 del PER 9133 para que el estudiantado observe, interactúe y debata sobre teorías de aprendizaje subyacentes, asumiendo este recurso en el aula.

Siguiendo con la Tabla 8, por otro lado, Padlet (7) se propone como una herramienta participativa divertida que contribuye a eliminar tensiones. Los estudiantes actúan como curadores de contenidos añadiendo artículos, URL de interés y definiciones, contribuyendo al Padlet en diferentes fases (inicial, durante la exposición y aportaciones finales). Esta aplicación se utilizó en la Semana 13 del PER 11250 y PER9133. En el PER9133 se destaca que las aportaciones en Padlet se enriquecieron con contribuciones voluntarias de los estudiantes sirviendo como muestra posterior en los PER 11250 y PER 11598.

Jamboard (8) se ha empleado únicamente en el PER 9133 por su inminente desaparición. La utilidad dada es que el estudiantado aporte perspectivas para el diseño de programaciones al tiempo que se les anima a completarlo. Jamboard se ha utilizado en la Semana 13 y las aportaciones se ordenaron y usaron como andamiaje para nuevos contenidos.

Inciendo en la Tabla 8, Educaplay (9) se reconoce por la profesora como una plataforma basada en juego y se propone para el futuro con el fin de integrar recursos en el aula virtual. En el PER11598 se usa para repasar órganos consultivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el juego "Sí o no" así como la Taxonomía de Bloom con un juego "ALPHABET" y un "Video Quiz". En el PER 11250 se utiliza el juego "Sí o No" con 10 cartas *flash* (también conocidas como *flashcards* o tarjetas de memoria), el juego "Froggy Jumps" (Figura 13) con 10 desafíos para gamificación en la Semana 11 y "Adivinanza- Descubre el mensaje oculto", "Video quiz" y "Sopa de palabras" para repasar la taxonomía de Bloom en la Semana 12.

Finalmente, Gimkit (10) se destaca por la profesora como una plataforma basada en juego, especialmente para la elaboración de cuestionarios. En el PER 11250 se utiliza en la Semana 14 con los juegos "Fishtopia" e "Infinity Mode" de Gimkit creando 3 kits de 10 cuestiones cada uno. Por una parte, por su habitual empleo, se subraya como juego específico *Fishtopia* de Gimkit (11) que se utiliza en la

Figura 13. Consideraciones pedagógicas de “Froggy Jump” de Educaplay en la asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior (Tema 8) del Máster en Docencia Universitaria impartido en la UNIR. Fuente: Guía de elaboración de contenidos gamificados

Figura 14. Gimkit en la asignatura Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior (Tema 8) del Máster en Docencia Universitaria impartido en la UNIR

semana de repaso (Semana 15) del PER11598. Se menciona que el estudiantado se implica, con aumento de participantes y logros dentro del juego.

En esta plataforma, hay preguntas de verdadero/falso y respuesta múltiple, combinadas con cartas *flash*. Por otra parte, también se subraya como juego específico *Don't Look Down* de Gimkit (12) utilizado en la semana de repaso (Semana 15) del PER11598. Este juego se ha elaborado con 10 preguntas de opción múltiple combinadas con *flashcards*, trabajando el diseño vinculado a guías docentes. En la Figura 14 se recogen los juegos de Gimkit utilizados en el Tema 8 de la asignatura Asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior* del Máster en Docencia Universitaria impartido en la UNIR.

Tabla 9. Categorías de gamificación en la asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior*, del Máster en Docencia superior universitaria de UNIR. Fuente: Elaboración propia

Nº	Categoría	Indicadores
Para Gemini. Iteración 1, día 20 de julio de 2025		
1	Gamificación y actividades lúdicas	1 Diferenciación conceptual 2 Interactividad y participación estudiantil
2	Herramientas y actividades específicas	3 Mentimeter 4 Google Docs 5 Códigos QR 6 REFODIGE (realidad mixta) 7 Padlet 8 Jamboard 9 Educaplay (juegos: Sí o no, Alphabet, VideoQuiz, Froggi Jumps, Adivinanza-Descubre el mensaje oculto, Sopa de palabras) 10 Gimkit (juegos: Fishtopia, Infinity Mode, Don't Look Down)
3	Desafíos y propuestas de mejora	11 Herramientas integradas en el aula virtual 12 Explicación previa de los juegos 13 Baja asistencia a clases con actividades clave
Para Chat GPT. Iteración 2, día 14 de agosto de 2025		
4	Motivación y participación	14 Actividad lúdica igual a mayor implicación 15 Multimedia refuerza la atención 16 Motivación incrementa ante la competitividad y la colaboración
5	Barreras técnicas y logísticas	17 Compartir pantalla en <i>streaming</i> 18 Integrar herramientas externas al aula virtual 19 Instrucciones previas
6	Percepción docente	20 Distinción "gamificación" formal y "experiencias lúdicas" 21 Padlet visto como repositorio colaborativo, no juego 22 Educaplay y Gimkit como propuestas consolidadas
Para Gemini. Iteración 3, día 15 de agosto de 2025		
7	Herramientas y aplicaciones de gamificación	23 Mentimeter 24 Juegos del Español (GWAP) 25 Google Docs 26 REFODIGE (Realidad mixta) 27 Educaplay 28 Gimkit
8	Objetivos pedagógicos	29 Fomentar la participación y el compromiso 30 Facilitar el aprendizaje lúdico 31 Promover la inmersión y la simulación 32 Mejorar la comprensión de conceptos
9	Metodología de implementación	33 Enfoque integrado y diverso 34 Enfoque de repaso y evaluación
10	Observaciones y conclusiones	35 Participación del estudiante 36 Naturaleza de la gamificación 37 Retos técnicos 38 Impacto en la evaluación

Tomando las tres iteraciones, se obtiene un resumen cualitativo estructurado por categorías (Tabla 9). Las categorías obtenidas son 10 y quedan definidas por 38 indicadores. En la iteración 1 se obtienen 3 categorías con 13 indicadores que las definen, en la iteración 2 se obtienen 3 categorías con un total de 9 indicadores que las definen y en la iteración 3 se obtienen 4 categorías con 16 indicadores que las definen.

Durante la implementación de la gamificación en la primera fase del proyecto se elaboran dos guías, una para EducaPlay y otra sobre Gimkit que, posteriormente se tiene. En cuenta en la segunda fase del proyecto. Las guías, por lo tanto, han sido consideradas en las tres ediciones de la asignatura obteniendo finalmente dos guías de transferencia del conocimiento adquirido. Como se señala, las guías atienden a dos plataformas basadas en juego, que son, EducaPlay y Gymkit. La Figura 15 recoge fragmentos de “EducaPlay. Elementos pedagógicos para contextos educativos gamificados. Guía de transferencia de conocimientos”.

Figura 15. Fragmento de EducaPlay. Elementos pedagógicos para contextos educativos gamificados. Guía de transferencia de conocimientos

Esta guía se compone de seis apartados que son (1) Introducción, (2) Partes básicas para la creación de contenidos, (3) Partes básicas del interfaz de juego,

(4) Aspectos pedagógicos, (5) Otros recursos sobre gamificación y (6) Estudios que han implementado EducaPlay. Esta guía está disponible como material digital en PDF y presentación visual. Por su parte, la guía “Gimkit. Elementos pedagógicos para contextos educativos gamificados. Guía de transferencia de conocimientos” dispone de cinco apartados, que son (1) Introducción, (2) Primeros pasos para la creación de contenidos, (3) Consideraciones pedagógicas que aporta Gimkit, (4) Otros recursos sobre gamificación y (5) Estudios que han implementado Educaplay. Esta guía está disponible como material digital en PDF y presentación visual.

Siguiendo la guía elaborada sobre EducaPlay se advierte la implementación de dinámicas de competencia, motivación y superación, mecánicas de puntos, tiempo, vidas, logros y retroalimentación, así como componentes tipo cartas, ruleta, quiz, multimedia y pistas. Por su parte Gimkit combina dinámicas de competencia y economía virtual, mecánicas de créditos, rankings, retroalimentación y repetición de preguntas, así como componentes vinculados a inventarios, kits de preguntas, recompensas y juegos inmersivos. Comparando ambas guías, en la Tabla 10 se señalan los elementos de gamificación aplicados en la asignatura objeto de estudio.

Tabla 10. Comparación de Educaplay y Gimkit aplicadas a la asignatura. Fuent: Guías de transferencia de conocimientos elaboradas para la asignatura

Elemento	Educaplay	Gimkit
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia (puntos, tiempo) - Superación personal (reintentos tras errores) - Motivación intrínseca (pistas, lectura, deducción) - Diversión (actividades multimedia variadas) - Rapidez y desafío (control del tiempo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia (tabla de clasificación, PvP en Fishtopia) - Superación personal (repetición aleatoria de preguntas para mejorar) - Economía virtual (dinero, potenciadores, inventario) - Diversión e inmersión (entornos lúdicos tipo simulación) - Motivación extrínseca (recompensas y desbloqueo de mejoras)
Mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> - Puntos por acierto - Tiempo límite - Vidas (errores máximos permitidos) - Avance secuencial (cartas, pasos) - Pistas de apoyo - Reintentos tras fallar - Retroalimentación inmediata (aciertos/errores) 	<ul style="list-style-type: none"> - Créditos/monedas virtuales como sistema de progreso - Compra de potenciadores y recompensas. - Ranking global de jugadores - Preguntas multirespuesta o de texto en tiempo real - Repetición aleatoria de preguntas para reforzar aprendizaje - Inventario de recursos (dinero, cebos, cañas) - Retroalimentación inmediata con informes y estadísticas
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juegos: “Sí o No”, Froggy Jumps, Adivinanzas, Video Quiz, Ruleta de palabras - Multimedia: imágenes, texto, audio, figuras geométricas - Marcadores: tiempo, puntos, orden de cartas - Pantalla interactiva ampliable - Pistas visuales o textuales - Exportación a PDF 	<ul style="list-style-type: none"> - Kits de preguntas (contenidos creados por docentes) - Juego destacado: <i>Fishtopia</i> (2D PvP) - Estación de preguntas - Inventario (dinero, cebos, cañas de pescar). - Ranking de peces pescados - Potenciadores y recompensas desbloqueables - Accesibilidad visual (letras grandes, lectura de preguntas)

Como se advierte en la Tabla 10, el uso de Educaplay en la asignatura se centra en variedad de juegos educativos multimedia, con mecánicas clásicas (puntos, vidas, tiempo) y componentes simples (quizzes, ruletas, pistas). Por su parte, de Gimkit ha interesado el trabajado con sistemas de recompensa que añaden una capa estratégica (comprar mejoras, gestionar inventario), además de componentes más inmersivos (*Fishtopia*, potenciadores, rankings).

3.2 Análisis cuantitativo

La tarea 3 (denominada Actividad 3 en las planificaciones) implica un entregable grupal y calificable. Con esta tarea se evidencia el progreso estudiantil respecto a la última parte de los contenidos de la asignatura. En concreto, la tarea se vincula a los temas 6, 7 y 8 así como una clase final de repaso.

Desde aquí, el análisis que se presenta tiene como objetivo atender al rendimiento estudiantil observando la calificación media de la tarea 3 respecto a las dos tareas anteriores. El interés se debe a que en la tarea 1 y la tarea 2 no se incluyeron dentro de las clases en directo experiencias lúdicas mientras que sí se implementaron en la tarea 3.

Nombre de la tarea	Fecha de entrega	Todas las secciones	Grupo 1	Grupo 4
Actividad: Foro de opinión. Proceso de Bolonia	7 abr 2025, 23:59 CEST	82,5%	80,5%	69,4%
Actividad: Teorías de aprendizaje más influyentes	5 may 2025, 23:59 CEST	81,3%	88,9%	86,6%
Actividad: Programación de sesión de aula aplicando resultados de aprendizaje y competencias	16 jun 2025, 23:59 CEST	90,9%	90,1%	83,6%

Figura 16. PER 9133. Resultados por tareas y calificación media por grupo

Siguiendo el PER 9133 (Figura 16) se advierte que la calificación media en la tarea 3 para el Grupo 1 (G1) es inferior a las anteriores mientras que la calificación media del Grupo 5 (G5) es superior a la obtenida en la tarea 1 e inferior a la obtenida en la tarea 2. De aquí se deduce que en ambos grupos la calificación media ha descendido respecto a la tarea anterior donde G1 tenía un 8.7 bajando al 6.6 y G5 un 9.4 bajando a 8.6 de media. Además, en el caso del G1 la calificación media también ha descendido respecto a la primera tarea donde evidencia una calificación media de 7.9 mientras que en la tarea 3 se obtiene un 6.6 como se ha comentado antes.

Partiendo de lo anterior, puesto que el rendimiento estudiantil ha bajado se infiere que la experiencia lúdica no evidencia, o contribuye a evidenciar, un mayor rendimiento. En todo caso, si la ludificación se quiere considerar como elemento didáctico, su función de apoyo al aprendizaje debe dirigirse hacia una interpretación distinta y no vinculante al rendimiento estudiantil. De hecho, por las observaciones, el camino en que se dirige la interpretación apunta al beneficio en el clima del aula que genera la experiencia lúdica así como la participación a tiempo real durante las clases en directo.

Volviendo al rendimiento estudiantil se procede a atender ahora a la satisfacción desde las visitas a la página web por parte del estudiantado. Asumiendo este criterio se advierte (Figura 17) un vínculo entre las experiencias ludificadas respecto a las visitas de página. En la tarea 1 la calificación media en ambos grupos no supera el 8 sobre 10 (G1, 79.5% y G5, 76.3%) con valores ligeramente más bajos en el G5. Sin embargo, cuando se analiza el tramo de junio en el que se utilizaron experiencias lúdicas, se advierte que mientras que el Grupo 1 visitó la página un 57% y un 51% de veces en las sesiones ludificadas, el G5 lo hizo un 43% y un 51%. La tarea 3, que se preparó en este periodo, manifiesta una diferencia entre las visitas a la página que hacen ambos grupos favoreciendo, paradójicamente, a quienes han visitado menos el campus virtual. Recuérdese, en este sentido, que la calificación media en la tarea 3 para el G1 alcanza un 7 sobre 10, mientras que la del G5 supera el 8 sobre 10.

Figura 17. PER 9133. Visitas a la página/promedio

Sin embargo, la paradoja se esclarece cuando se analizan la participación estudiantil al subrayarse que la calificación media más alta coincide con el grupo que ha participado más. En la Figura 18 se advierte que el G1 ha participado en los tramos de experiencia ludificada dentro del aula un 16% la primera semana con respecto al 84% de participación del G5. Si se analiza la segunda semana

Figura 18. PER 9133. Participación estudiantil/promedio

donde la sesión se ludifica se observan datos más próximos y superiores para el G5 (49% de participación del G1 y 51% de participación del G5). Además, de los datos se induce que el hecho de incluir experiencias lúdicas en el aula puede estar vinculado a la asistencia ya que, si bien en la sesión de 17 de julio el estudiantado no conocía esta intervención, sí sabía que la siguiente semana volvería a encontrar elementos lúdicos en la clase en directo.

En el segundo periodo de docencia (PER 11250), el número de sesiones con elementos lúdicos se duplica, pasando de dos sesiones, para el tema 8, a cuatro para los temas 7 y 8. Ambos temas están planificados para impartirse en dos sesiones de 60 minutos cada tema. El análisis de la calificación promedio en la tarea 3 (Figura 19) muestra en todos los grupos valores superiores al 75%.

El Grupo 8 evidencia una subida respecto a la tarea 2 (del un 8.4 de media pasa a un 8.9). Por su parte, el Grupo 11 experimenta una subida significativa al pasar de una calificación de 7.3 a un 8.4 de media. Sin embargo, la calificación media del G14 y del G16 ha descendido, especialmente en este último de manera muy significativa. El G14 pasa de un 8.3 de nota media en la tarea 2 a bajar al 7.7 en la tarea 3 aunque evidencia alza respecto a la tarea 1 (calificación media de 6.9).

Por su parte, los resultados del G16 pasan de un 8.3 en la tarea 2 a un 7.7 en la tarea 3, calificación media también por debajo de la tarea 1 donde se obtuvo una media de 8.1 puntos sobre 10.

De esta descripción cuantitativa se puede inferir que, coincidiendo con el primer periodo en que la docente ludifica, las experiencias dentro de las sesiones de clase en directo no parecen afectar al rendimiento académico ya que de los cuatro grupos sólo hay una subida de calificación en la tarea 3 en uno de ellos, el G11 (45 alumnos) mientras que otro de ellos, el G16 (45 alumnos) evidencia

Nombre de la tarea	Fecha de entrega	Todas las secciones	Grupo 8	Grupo 11
Actividad: Foro de opinión. Proceso de Bolonia	10 nov 2024, 23:59 CET	79,4%	89,5%	72,6%
Actividad: Teorías de aprendizaje más influyentes	1 dic 2024, 23:59 CET	82,1%	84,5%	73,8%
Actividad: Programación de sesión de aula aplicando resultados de aprendizaje y competencias	26 ene 2025, 23:59 CET	83,9%	89,3%	84,1%

Nombre de la tarea	Fecha de entrega	Todas las secciones	Grupo 14	Grupo 16
Actividad: Foro de opinión. Proceso de Bolonia	10 nov 2024, 23:59 CET	79,4%	69,3%	81,9%
Actividad: Teorías de aprendizaje más influyentes	1 dic 2024, 23:59 CET	82,1%	83,8%	83,9%
Actividad: Programación de sesión de aula aplicando resultados de aprendizaje y competencias	26 ene 2025, 23:59 CET	83,9%	77,3%	77,9%

Figura 19. PER 11250. Resultados por tareas y calificación media por grupo

un retroceso en el rendimiento al obtener la calificación media más baja de las tres actividades.

Asumiendo la satisfacción estudiantil, se atiende a las visitas a la página del campus virtual, en el tramo temporal que se han ofrecido experiencias lúdicas (Figura 20). Los valores más altos de visitas se advierten en el G8 en la sesión 1 del tema 7 y en la sesión 1 del tema 8 con un 34% y un 32% de visitas respectivamente. Por su parte, el G11 visita más la página durante los tramos en que se expusieron las segundas partes de los temas (20 de enero y 3 de febrero de 2025). El G14, con excepción de la sesión del 27 de enero que visita la página un 30%, es el grupo con un valor promedio de vistas a la página más bajo (16%, 20% y 19% respectivamente).

Figura 20. PER 11250. Visitas a la página/promedio

Por su parte, el promedio de visitas a la página por parte del G16 oscila entre el 14% y el 25% de visitas, siendo el 27 de enero la sesión que menos visitas recibió

por parte de este grupo (un 14% frente al 20% de la primera sesión, el 23% de la segunda y el 25% de la última).

En este punto se advierte que si bien en el periodo anterior (PER 9133) el rendimiento estudiantil no queda vinculado a la satisfacción del estudiante medida por el promedio de veces que visitan la página del campus virtual, en este periodo no sucede igual. De hecho, incidiendo en los promedios más altos en la tarea 3 (G8 y G11, con un 8.9 y un 8.3 respectivamente) se advierte que los valores más altos de visitas recaen, como se ha explicado antes, en el G8 y el G11. Unido a esto, también se reconoce que el grupo con calificación promedio más dispersa en el G14 el cual, salvo en la sesión del 27 de enero, ha sido el grupo que menos veces ha visitado la página.

Finalmente, resulta interesante atender a la dispersión de datos evidenciando que las segundas sesiones de cada tema ofrecen datos menos dispersos entre grupos. La dispersión de datos vinculados a las visitas a la página del campus es significativamente más alta en las primeras sesiones de cada tema. Respecto a esto se infiere que mientras que en el tema 7, en la sesión del 13 de enero, la dispersión de datos correspondiente al promedio de vistas de página del campus virtual es de 18 puntos, en la segunda sesión la dispersión baja a la mitad, es decir, 9 puntos. Atendiendo al tema 8, en la sesión de 27 de enero la dispersión muestra una diferencia en las visitas de 18 puntos, mientras que en la sesión dos la dispersión baja a más de la mitad quedando a 6 puntos.

Respecto a la participación estudiantil, el PER 11250 (Figura 6) en sus cuatro sesiones con experiencias lúdicas subraya datos dispares antes de haber entregado la tarea 3 y después de haberlo hecho. Los grupos con mayores calificaciones promedio en la tarea 3 (G8, 8.9 puntos de calificación promedio y G11, 8.4 puntos) presentan niveles de participación más elevados que los que tienen una calificación promedio más baja. El G8, en la sesión de 13 de enero representa un 39% de participación y el G11 un 38% mientras que el G14 y el G16 presentan un 10% y un 13% de participaciones respetivamente.

En la sesión del 27 de enero el G8, que tiene la calificación más alta presentaba un 51% de participación, seguido del G11 con un 22%. El G14 aumenta la participación levemente respecto a la sesión anterior (16%) y el G16 la baja (del 13% de participación pasa al 11%). En esta sesión la tarea 3 ya había cerrado su plazo de entrega. De esta situación se infiere que una menor participación implica resultados más bajos. No puede afirmarse que esta sea la única razón de las calificaciones grupales promedio más bajas, pero sí se configura como una variable a tener en cuenta a la hora de medir el rendimiento estudiantil. De hecho, cabe subrayar aquí que, precisamente, el G16 es el único grupo que evidencia una calificación promedio en la tarea 3 inferior a la tarea 2 y a la 1. En el caso del G16 no puede inferirse que, como grupo, haya un rendimiento ya que sus promedios evidencian que conforme avanzan las entregas de tareas su calificación es más baja. Respecto a la participación, tampoco con el G16 hay un criterio claro ya que en las dos sesiones antes de entregar la tarea participan muy poco, bajando su participación promedio al 6% el día siguiente a entregar la tarea pero aumentándola al 30 % en la sesión del 3 de febrero (aquí llega a superar a la participación promedio del G8 y del G16).

Atendiendo al tercer periodo (PER 11598) donde se han implementado experiencias lúdicas, la distribución de las sesiones se realizan en el tema 7 (dos sesiones), en el tema 8 (una sesión) y en la sesión final de repaso (una sesión).

Figura 21. PER 11250. Participación estudiantil/promedio

Esto significa que si bien dentro del PER 11598 se mantiene el total de sesiones ludificadas (cuatro) la experiencia se amplía a todos los temas ya que la sesión de repaso abarca a la asignatura global. Por lo tanto, cuantitativamente las sesiones son las mismas, pero cualitativamente el impacto del juego se ha cuatriplicado, pasando de ofrecer experiencias digitales lúdicas en el tema 7 y 8 a ofrecerlas en todos los temas, es decir del 1 al 8.

Inciendo en la tarea 3 (Figura 22) se advierte en el G1 un incremento de la calificación promedio llegando al 9 sobre 10 con la tarea 3. Por su parte, el G4 evidencia una calificación promedio de 8.3 siendo ligeramente inferior al 8.6

Figura 22. PER 11598. Resultados por tareas y calificación media por grupo

obtenido en la tarea 2 y bastante superior con respecto a la calificación promedio de 6.9 obtenida en la tarea 1. Nuevamente se vuelve a subrayar que el rendimiento en la tarea no guarda relación con las sesiones gamificadas o, en caso de hacerlo, difícilmente se puede inferir a tenor de los datos analizados.

Además de lo anterior, conviene saber que la entrega de la tarea 3 se realiza el día 16 de junio y que la tercera sesión de experiencias lúdicas se llevó a cabo ese mismo día (Figura 22, Figura 23).

A continuación, se atiende a la satisfacción estudiantil. Como se ha procedido en los dos periodos anteriores, se toma como guía la exploración de los datos que arrojan las visitas a la página del campus virtual (Figura 23).

En este periodo se advierten visitas a la página del campus en las tres sesiones iniciales por ambos grupos de manera más o menos proporcional. Por ejemplo, en la primera sesión el G1 visita la página un 48% y el G2 un 52%, en la segunda sesión un 49% y un 51% respectivamente y en la tercera sesión hay similares valores que en la primera sesión. Sin embargo, cuando el temario ya ha finalizado y se destina la clase a repaso global de la asignatura se advierte que las vivitas a la página descienden al 41% en el G1 y aumentan al 59% en el G4.

La interpretación paradójica de que a mayor visita de la página menor calificación promedio confirma la inferencia señalada en el periodo inicial (PER 9133).

Figura 23. PER 11598. Visitas a la página/promedio

También como sucedía en el primer periodo analizado, la paradoja se resuelve al atender a los datos vinculados a la participación estudiantil. El G1 que evidencia en la tarea 1 la calificación promedio de 9 puntos sobre 10 evidencia en las sesiones primera y segunda una participación muy superior al G4 (75% y 73% del G1 y 25% y 27% del G4). El día de la entrega de la tarea 3 la participación se compensa siendo el G4 el que participa ligeramente más que el G1 (54% y 46% respectivamente). Sin embargo, nuevamente en la sesión del repaso el G1 participa ligeramente más que el G4 (53% y 47% respectivamente).

En este punto, como ha sucedido con el resto de los periodos, la participación estudiantil queda vinculada al rendimiento. Esta inferencia lleva a subrayar que, en tanto que las experiencias lúdicas exigen de la participación estudiantil éstas conviene ser consideradas cuando interesa que el estudiante aprenda. En la Figura 24 se recoge el promedio de participación estudiantil considerando los grupos 1 y 4 de clase.

Figura 24. PER 11598. Participación estudiantil/promedio

4 Discusión

El estudio que se presenta asume una línea de investigación innovadora en el campo de la Tecnología educativa al centrarse en metodologías y estrategias educativas con tecnologías (Sánchez-Vera y Prendes-Espinosa, 2022). Además, al asumir un enfoque didáctico-curricular (Romero Tena, 2023) y el aprendizaje en el hogar y/o el lugar de trabajo (Salinas, 2012) desde un enfoque mixto se puede afirmar que la investigación se ajusta a las tendencias actuales.

Por otra parte, el estudio evidencia que la experiencia gamificada impacta bien en el rendimiento académico vinculando la participación en la tarea y el incremento del rendimiento, en consonancia con otros estudios (Cuartero y Chorro, 2022; Chorro et al., 2022; Chorro et al., 2023; Chorro y Ortega-Ruipérez,

2020a, 2020b; López López et al., 2023) y en particular con el uso de Educaplay (Páez-Quinde, 2022). Por contra, en el estudio realizado no cabe asociar en las experiencias gamificadas llevadas a cabo un vínculo de la satisfacción con el rendimiento académico. Esta afirmación entra en oposición con los resultados de Gutiérrez-Marín (2021) utilizando Educaplay, o los genéricos sobre gamificación de Pérez García et al. (2024), Tomaylla y Mamani (2024) y Zafra et al. (2024). Las razones de estas diferencias podrían deberse a que se aprecia en los estudios citados que la gamificación cubre a toda la asignatura (Pérez García et al., 2024; Zafra et al., 2024) como proyecto integrado de manera cotidiana dentro del aula. No obstante, también podría deberse al número de actividades que por ejemplo en Zabra et al., 2024 llegan a 30. Otro motivo de esta diferencia podría deberse al instrumento de análisis al preguntar directamente mediante cuestionario (Tomaylla y Mamani, 2024), instrumento no utilizado en esta investigación. En base a lo comentado, cabría para el futuro intercalar las experiencias gamificadas en al menos la mitad de los temas (Gutiérrez-Marín, 2021) y acompañar a las analíticas de aprendizaje la entrevista para conocer directamente desde el estudiantado su satisfacción.

Uno de los hallazgos más significativos en esta investigación tiene que ver con que, atendiendo al contexto de educación a distancia estudiado, la gamificación presenta un impacto positivo. Como estrategia didáctica, la experiencia gamificada incide en el clima del aula virtual. En otras palabras, el estudio confirma un claro interés en la aplicación de metodologías activas y lúdicas, con énfasis en la interactividad y la participación estudiantil.

Sin embargo, también se revelan desafíos en la implementación técnica y la necesidad de mejorar la comunicación sobre la dinámica de los juegos. Desde aquí, se advierten tres desafíos que se transforman en propuestas de mejora.

El primer desafío se refiere a los problemas técnicos dificultando la integración en el aula virtual especialmente debilitando al estudiantado que sigue la clase en diferido. En concreto, no se ha logrado integrar los recursos de gamificación dentro del interfaz del aula virtual (no se ha podido compartir pantalla o el enlace no funciona dentro del pod). Para sucesivas intervenciones se propone contar con el equipo técnico de UNIR haciendo hincapié en el *porting*. Las principales herramientas utilizadas (Padlet, Gimkit y Educaplay) se exponen bajo la plataforma de gestión de aprendizaje Canvas, emitiendo a través de ordenador portátil Macintosh y recibiendo desde dispositivos móviles y/o PC. Como se expresa en un apartado anterior, cabe recordar que en España el nivel de dedicación al *porting* alcanza tan solo un 20% de la actividad productora de software (DEV, 2024, p. 31).

Respecto al segundo desafío el estudiantado reconoce explícitamente la necesidad de explicar los juegos previamente. En futuras intervenciones, las instrucciones de los juegos deberán explicarse antes de su uso para evitar perderse, y no una vez abierto el juego. Unido a ellas, conviene informar al estudiantado del sentido del diseño gamificado para mantener el interés por los aprendizajes y la comunidad bien entendida. El diseño debe manejar la competencia restando ansiedad y mantener mecánicas que evalúan bien el aprendizaje. Además, conviene informar al estudiantado de la anulación de los

elementos gamificados (puntos, insignias), clarificando la utilidad cognitiva y afectiva del juego y refinando los juegos desde la comprensión del impacto individual y la atención a la diversidad (Hamari et al., 2014).

El tercer desafío sucede ante la baja asistencia de estudiantes. Se infiere que la motivación para asistir no es amplia y que aunque sí hay participación durante el proceso gamificado, la decisión previa de asistir a clase en baja, cuestión ya planteada tanto en ambientes de aprendizaje a distancia (Chorro y Ortega-Ruipérez, 2020a, 2020b), como presenciales dónde se llega al abandono (Perales, Chorro, Micò-Vicent et al. (2020). Cabe recordar que en UNIR el estudiantado suele combinar sus estudios con otras tareas prioritarias (laborales, familiares, personales) condición usual que le lleva a cursar sus estudios a distancia. Esta situación aumenta la responsabilidad docente de ofrecer una enseñanza de calidad con equidad. Los recursos gamificados son flexibles e impactan en la transformación del aprendizaje al hacerlo significativo y reflexivo (García Fernández y Escribano, 2023). De igual modo, las TIC ofrecen recursos económicos por el bajo coste de lo digital y multimedia. Asimismo, las habilidades y apoyos intrínsecos a la gamificación inciden en el pensamiento crítico y la autonomía, en actitudes colaborativas y tolerancia al error que se suman a la motivación en el desempeño de la tarea (Usán y Salavera, 2020). En las intervenciones llevadas a cabo los comentarios del alumnado son positivos.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos es un punto clave para tener en cuenta en futuras investigaciones. Como señalan García Tudela y Montiel (2021) en la medida en que los conceptos queden claros se favorecen las decisiones pedagógicas. Se considera que es necesario un marco conceptual centrado en la gamificación en contextos docentes, especialmente incidiendo en el ABJD y la gamificación en y con entornos digitales.

Unido a las aportaciones anteriores en este punto conviene subrayar dos más. De un lado, la investigación ofrece un planteamiento metodológico mixto que si bien recurre a las analíticas del sistema (estadística descriptiva) atiende al análisis cualitativo para describir el proceso docente en profundidad. El enfoque de investigación mixto favorece la interpretación de los datos que, inicialmente centrados en un segmento del proceso de enseñanza-aprendizaje (Amorós-Poveda, 2024) han contribuido a perfilar, posteriormente, el escenario de intervención. Las posibilidades que ha ofrecido la inteligencia artificial (generadores, LLM y asistentes) han apoyado la investigación siendo utilizadas como complemento para la mejora desde la validación humana para eliminar información inexacta y perpetuación de sesgos (Wake y White, 2024).

De otro lado cabe atender a las posibilidades pedagógicas que ofrece el diseño gamificado en cuanto a interactividad y accesibilidad. En cualquier caso, debe recordarse que la complejidad de un aula conlleva variables difícilmente controladas por la naturaleza de las personas en cuanto a docentes, discentes y medio ambiente de aula digital. Un contexto docente gamificado, como sucede con cualquier otro contexto de aula, no permite generalizaciones. En este sentido, las inferencias entran dentro de lo que puede parecer probable pero nunca como una relación de causa-efecto. Un ejemplo de esta complejidad

sucede ante la realización de experiencias lúdicas que, si bien han estado planificadas, no siempre se ha llevado a cabo antes de entregar la tarea 3. En efecto, aunque sí se haya dado la experiencia lúdica tampoco se conoce si el estudiantado había entregado la tarea antes de que se produjera.

Respecto a las analíticas, sería conveniente obtener datos del total de grupos que trabaja un mismo docente. Actualmente solo es posible comparar datos entre paquetes de pares de grupos. Para un futuro sería conveniente que el sistema produjera datos de todo el estudiantado con el que un mismo docente ha trabajado ampliando el número de grupos desde el que obtener estadísticas.

5 Conclusiones

El proyecto GamEdOn ha establecido dos objetivos generales (OG) y una serie de objetivos específicos (OE) para cada uno. La labor realizada queda recogida en el Anexo 18 permitiendo evidenciar el seguimiento de los objetivos del proyecto. A continuación, se exponen los logros atendiendo al impacto de la gamificación (objetivo general 1, OG 1) y la creación de experiencias gamificadas (objetivo general 2, OG 2).

5.1 OG1: Determinar el impacto de las gamificaciones, incidiendo en la satisfacción y/o rendimiento académico

La implementación de la gamificación ha permitido diseñar una estructura sólida que fomenta la participación, aumenta la motivación y potencia el aprendizaje colaborativo. En conjunto, se consiguió una experiencia de enseñanza-aprendizaje más dinámica, participativa y efectiva. A la hora de analizar los elementos de gamificación implementados, clasificando sus mecánicas y componentes (OE 1) se realizó un análisis cualitativo mediante un grupo focal con profesoras del Grupo TEEL y observación de campo/participante de la docente. Esto ha permitido una categorización inicial de las mecánicas y componentes de herramientas como Jamboard, Padlet, Educaplay y Gimkit.

Respecto a la definición y reunión de variables para medir satisfacción, rendimiento académico y participación (OE 2) se han recopilado datos cuantitativos de las analíticas del campus virtual de la UNIR, tomando la calificación de la actividad 3 como rendimiento académico, las vistas de página para la satisfacción y la cantidad de contribuciones para la participación.

A la hora de realizar un análisis estadístico que evidencia lo anterior (OE 3) se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo utilizando la hoja de cálculo Numbers y estadística descriptiva para explorar el rendimiento estudiantil, la satisfacción y la participación. Finalmente, el Congreso EDUTEC, en su edición de 2024 en Sevilla ha permitido la difusión de la experiencia (OE 4). La defensa de este trabajo en la Universidad de Sevilla se ha desarrollado teniendo en cuenta el Anexo 6 tras la elaboración de los anexos 1 a 5. Cabe recordar aquí que este objetivo se planteó con la intención de publicar y presentar los hallazgos en foros académicos, siendo este informe de investigación un paso fundamental.

Como se ha expuesto, los objetivos específicos han permitido explorar el impacto de las experiencias gamificadas en el rendimiento académico, la satisfacción y la participación del estudiantado en la asignatura. Aunque los resultados sobre el rendimiento no han sido siempre directos, se evidencia una clara relación entre la participación estudiantil y el rendimiento además de obtener conocimientos sobre el clima de aula y la interactividad.

5.2 OG2: Crear experiencias gamificadas mejoradas que permitan comprobar su impacto en los elementos de gamificación

La evaluación del impacto confirma que la gamificación mejora el rendimiento, por lo que se fortalecen las competencias clave de la asignatura. Además, se genera implicación más allá de lo obligatorio abriendo posibilidades de replicabilidad en otros espacios formativos.

La innovación realizada dentro del aula virtual, crear recursos gamificados nuevos desde los elementos más efectivos (OE 5) ha permitido el desarrollo de recursos gamificados a partir de los elementos más efectivos identificados en la fase inicial, priorizando las plataformas Educaplay y Gimkit.

A la hora de implementar al menos una edición de cada experiencia gamificada, recogiendo datos académicos, satisfacción y participación cabe reconocer que las experiencias lúdicas se implementaron en tres ediciones diferentes (OE 6). Por lo tanto, en la asignatura *Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior* se han podido recoger datos de rendimiento, satisfacción y participación en cada una de manera sistemática pero bajo un planteamiento sistémico que asume la complejidad propia del aula.

El proyecto GamEdOn ha permitido realizar un análisis estadístico comparativo de los datos de satisfacción y rendimiento entre las distintas ediciones, buscando identificar mejoras y tendencias (OE 7). Unido a esto, se han difundido los resultados en EDUTEC 2025 teniendo la posibilidad de enviar el trabajo completo para ser evaluado en al menos una publicación en revista de impacto (OE 8). Cabe recordar que este objetivo se orienta a la publicación de los hallazgos del OG2 en revistas especializadas, asegurando la transferencia de conocimiento y la visibilidad de las mejoras implementadas.

Finalmente, a través de GamEdOn se han elaborado dos guías específicas para la transferencia de conocimiento en la UNIR (OE 9). La creación de estas guías detalladas para la transferencia de conocimiento sobre la elaboración de contenido gamificado han atendido a las plataformas Educaplay y Gimkit, las cuales consolidan consideraciones pedagógicas clave. Ambas guías disponibles en el Anexo 9 y 10 respectivamente, se unieron para la difusión del alumnado del Máster Universitario en Innovación Educativa de UNIR, dentro de la asignatura *Tecnologías para la innovación educativa* impartida por la profesora.

De esta manera, cabe reconocer aquí que el total de objetivos específicos del OG 2 se han centrado en la mejora continua de las experiencias gamificadas. La creación de nuevos recursos basados en la efectividad, su implementación en múltiples ediciones y el análisis comparativo de sus resultados, junto con la

elaboración de guías, ha permitido perfeccionar el diseño gamificado y facilitar su replicabilidad y transferencia dentro de la UNIR.

Referencias

- Adell, J. (2004). Internet en educación. *Comunicación y pedagogía*, 200, 25-28.
- Alcaide-Martínez, M. (2023). La traducción de unidades fraseológicas con animales: Propuesta didáctica gamificada. *Romanica Olomucensia*, 35 (2), 193-218,. DOI: 10.5507/ro.2023.018
- Amorós-Poveda, L. (2024). Proyecto GamEdOn en el aula en línea. Una experiencia impulsando la innovación docente. En J. Cabero- Almenara, A. Palacios-Rodríguez, M. Montenegro-Rueda y J. Fernández Cerero, Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal. Libro de actas EDUTEC'24 (pp. 288-292). EDUTEC - Universidad de Sevilla. <https://lc.cx/7DSwDw>
- Amorós, L. (2025). Aproximando experiencias lúdicas en la universidad a distancia. En A. Palacios-Rodríguez, N. Pérez-Rodríguez, O. Gallego-Pérez y M. Serrano-Hidalgo, *Hacia una educación digital y ciudadana. Retos y experiencias* (pp. 277-294). Dykinson. <https://doi.org/p3gc>
- Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV). (2024). *Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024*. DEV. <http://bit.ly/41F2yct>
- Avşar G., Ozan, C., and Aydin, E. (2023). The effect of reinforcement using the Gimkit game on learning the subject in nursing students. *Nurse Educ. Pract.*, 68, 1-4. <https://doi.org/g8pgtj>
- Batlle, J. y González Argüello, M. V. (2024). Gamelex: Gamificar la formación continua de los profesores de Lenguas Extranjeras en la Educación Superior. En O. Ripoll y J-T. Pujolà (Eds.), *La gamificación en la educación superior*. Teoría, práctica y experiencias didácticas (pp. 135-142). Octaedro. <http://bit.ly/45EFDzc>
- Cabero, J. (1992). Análisis, selección y evaluación de medios audiovisuales didácticos. *Curriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa*, 4, 25-40. <https://lc.cx/qgGPFE>
- Chew, R., Bollenbacher, J., Wenger, M., & Kim, A. (2023). LLM-Assisted Content Analysis: Using Large Language Models to Support Deductive Coding. arXiv.Org, abs/2306.14924. <https://doi.org/pq7v>
- Chorro, E. (Dir.). (2022). *Proyecto Caracterización de los elementos de gamificación que se implementan en la Educación Online Universitaria y evaluación de su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dichas intervenciones gamificadas (GamEdOn)*. Convocatoria de Proyectos Propios de Investigación UNIR 2023 (Ref. PP-2023-06) financiado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
- Chorro, E. y Ortega-Ruipérez, B. (2020a). La gamificación al servicio de la enseñanza universitaria a distancia. En R. Roig-Vila (Coord.), *XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d'actes = REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas* (pp. 412-413). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. <http://bit.ly/4oGighq>

- Chorro, E. y Ortega-Ruipérez, B. (2020b). La gamificación como estrategia didáctica en la enseñanza universitaria a distancia. En R. Roig-Vila (Ed.), *La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas* (pp. 1162-1170). Octaedro. <http://bit.ly/4mO9c8A>
- Chorro, E., Cuartero, N., Sáenz, P. y Pérez, A. (2022). "Arcade Levels" para promover el desarrollo de competencias digitales en futuros docentes. En R. Satorre (Coord.), *Xarxes Redes - INNOVAESTIC 2022. Llibre d'Actes Libro de Actas* (pp. 243-244). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. <http://bit.ly/4fASpDk>
- Chorro, E., Cuartero, N., Sáenz, P. y Pérez García, A. (2023). Impacto del tipo de actividades lúdico-educativas digitales en el rendimiento académico. En R. Satorre (Coord.), *Xarxes Redes- INNOVAESTIC 2023* (pp. 215-217). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. <http://bit.ly/45P3XyG>
- Cuartero, N. y Chorro, E. (2022). Gamificación, ABJ, paisajes de aprendizaje y adquisición del inglés en 5ª de Primaria. Innovación en educación: Investigaciones, reflexiones y propuestas de actuación. En O. Buzón (Ed.), *Libro de resúmenes del II Congreso internacional de Innovación y tendencias educativas* (pp. 544-545). Egregius. <http://bit.ly/45Oo4hr>
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9-15). ACM. <https://doi.org/ctbr>
- Edo-Agustín, E. (2024). SCHOOLING: Historia de la educación española. Experiencia gamificada en la Formación Inicial Docente. En O. Ripoll y J-T. Pujolà (Eds.), *La gamificación en la educación superior. Teoría, práctica y experiencias didácticas* (pp. 113-118). Octaedro. <http://bit.ly/45EFDzc>
- Educause. (2011). *7 Things You Should Know About ... Gamification*. Educause Learning Initiative. <http://bit.ly/3GPTudQ>
- Estanyol, E., Montaña, M. y Lalueza, F. (2013). Comunicar jugando. Gamificación en publicidad y relaciones públicas. En K. Zilles, J. Cuenca y J. A. Rom (Eds.), *Breaking the media value chain* (pp. 109-118). Universitat Ramon Llull.
- Fernández-D'Andrea, K. (2016). El enfoque narrativo como nuevo paradigma en el trabajo social. Una propuesta para superar la indefensión aprendida en los sectores excluidos. En D. Carbonero, E. Raya, N. Caparrós y Ch. Gimeno (Coords.), *Respuestas transdisciplinares en una sociedad global: aportaciones desde el Trabajo Social* (pp. 1-26). Universidad de La Rioja. <http://bit.ly/41fudAD>
- Flores, G. (2024). AMONG-US: Saving Physical Education. Una experiencia gamificada en la Formación Inicial del Profesorado en Educación Física. En O. Ripoll y J-T. Pujolà (Eds.), *La gamificación en la educación superior. Teoría, práctica y experiencias didácticas* (pp. 113-118). Octaedro. <http://bit.ly/45EFDzc>
- Foncubierta, J. M. y Rodríguez, Ch. (2014). Didáctica de la gamificación en la clase de español. Edinumen. <http://bit.ly/40INOUN>
- Francisco, S. (2020). *Gamificación en la empresa. Diseño y aplicación*. RA-MA.
- García Fernández, G. A. y Escribano, R. (2023). Gamificación, pandemia y aprendizaje de la historia de las ideas. Experimentos en el contexto Core

- Currículum. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(2), 69-87. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36246>
- García Tudela, P. A. y Montiel, F. J. (2021). Gamificación y aprendizaje basado en juegos para la enseñanza de las STEM. En M. P. Prendes, I. M. Solano y M. M. Sánchez Vera (Coords.), *Tecnologías y pedagogía para la enseñanza STEM* (pp. 67-84). Pirámide.
- García Tudela, P. A. y Prendes, M. P. (2021). Tecnologías avanzadas para la enseñanza de las STEM. En M. P. Prendes, I. M. Solano y M. M. Sánchez Vera (Coords.), *Tecnologías y pedagogía para la enseñanza STEM* (pp. 97-110). Pirámide.
- Gibbs, G. (2012) [2007]. *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Morata. *Analysing Qualitative Data*, SAGE Publications, London.
- González Calatayud, V. (2024). Uso y aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en la investigación educativa. (2024). En A. Bartolomé, A. Pérez Garcias, and M.P. Prendes-Espinosa (Coord.), *Informe EDUTEC sobre Inteligencia Artificial y Educación* (pp. 47-51). EDUTEC.
- Gray, D., Brown, Sunni y Macanufo, J. (2019) [2012]. *Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio*. (9ª ed.). O'Really – Deusto.
- Gutiérrez-Marín, N. (2021). Grado de satisfacción de estudiantes de Odontología respecto al empleo de juegos didácticos en tiempos de pandemia por COVID-19. *Rev Cient Odontol*, 9(3), e069. <https://doi.org/p27v>
- Hernández Pina, F. (2015). Estadística descriptiva. En F. Hernández Pina, J. J. Maquilón, J. D. Cuesta y T. Izquierdo (Coords.), *Investigación y análisis de datos para la realización de TFG, TFM y tesis doctorales* (pp. 85-104). Compobell.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, M. P. (2014). *Metodología de la investigación*. (6ª ed.). McGraw Hill Educación.
- Huizinga, J. (1938). *Homo ludens*. [Reedición de 2007]. Alianza Editorial. <http://bit.ly/4luQH80>
- Landreth, G. L. (2018). *La terapia del juego. El arte de relacionarse jugando*. Obelisco.
- López Benítez, Y. (2021). *Gamificación*. IC Editorial.
- López López, H. L., Félix, J. F., Castro, F. E., Álvarez, J. R. y Lizárraga, L. F. (2023). Impacto de la gamificación en el rendimiento académico en estudiantes de nivel superior. *Revista Digital De Tecnologías Informáticas Y Sistemas*, 7(1), 71-77. <https://doi.org/p25f>
- Martinez, R., Martin, C., Harris, S., Squire, K., Lawley, E., & Phelps, A. (2012). Just Press Play: Design Implications for Gamifying the Undergraduate Experience. In Martin, C., Ochsner, A., & Squire, K. (Eds.), *Proceedings GLS 8.0 Games + Learning + Society Conference* (pp. 9-13). ETC Press. <http://bit.ly/4m1rDqf>
- Moyles, J. R. (1990) [1989]. *El juego en la educación infantil y primaria*. Morata.
- Naveed H, Khan A, Qiu S, Saqib M, Anwar S, Usman M. (2023). A comprehensive overview of large language models. *arXiv*, preprint, 2023. <https://doi.org/pq7n>
- Negre, C. y Carrión, S. (2020). *Desafío en el aula. Manual práctico para llevar los juegos de escape educativos a clase*. Paidós Educación.

- Nikolopoulou, K. (2024). Generative Artificial Intelligence in Higher Education: Exploring Ways of Harnessing Pedagogical Practices with the Assistance of ChatGPT. *International Journal of Changes in Education*, 1(2) 103–111. <https://doi.org/p29q>
- Páez-Quinde, C., Infante-Paredes, R., Chimbo-Cáceres, M. & Barragán-Mejía, E. (2022). Educaplay: una herramienta de gamificación para el rendimiento académico en la educación virtual durante la pandemia covid-19. *Cátedra*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.29166/catedra.v5i1.3391>
- Paredes, J. (2002). Aproximación teórica a la realidad del juego. En J. A. Moreno Murcia (Coord.), *Aprendizaje a través del juego* (pp. 11-31). Aljibe.
- Pegalajar Palomino, M.C. (2021). Implicaciones de la gamificación en Educación Superior: una revisión sistemática sobre la percepción del estudiante. *Revista de Investigación Educativa*, 39(1), 169-188. <https://doi.org/px7z>
- Perales, E., Chorro, E., Huraibat, K., Espinosa, J., Jordán, J. y Viqueira, V. (2020a). Gamificando el aula: Escape Room en Optometría Ambiental y Ocupacional. En R. Roig-Vila (Coord.), *Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2019-20 / Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20* (pp. 1317-1324), Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. <http://bit.ly/4oJzwm7>
- Perales, E., Chorro, E., Micò-Vicent, B., Espinosa, J., Huraibat, K. y Viqueira, V. (2020b). Diseño y resultados de una experiencia educativa de microgamificación en educación universitaria: un Escape Room para Optometría Ambiental y Ocupacional. En R. Roig-Vila (Coord.), *XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d'actes = REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas* (pp. 245-246). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. <http://bit.ly/4oGighq>
- Pérez García, Á., Fernández García, L. C. y Sacaluga, I. (2024). Gamificar en el ámbito universitario online para favorecer la motivación del alumnado: una experiencia en el grado de Pedagogía. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 88, 93-106. <https://doi.org/p28p>
- Pérez Mantilla, M. (18 de diciembre, 2017). Elementos y técnicas de juego en la gamificación. [Mensaje en un blog]. Gamificando para el aprendizaje. <http://bit.ly/45UC60X>
- Pérez Pueyo, A. y Hortigüela, D. (2021). ¿Y si nos cuestionamos la gamificación antes de que lo hagan los demás?. En E. M. Sebastiani, J. Campos-Rius, D. Navarro y C. Chamorro, *Gamificación en Educación Física II* (pp. 45-50). Inde.
- Pérez-Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos. La Muralla.
- Prieto, J. M. (2024). Motoria: La mejora del aprendizaje y de la motivación en universitarios a través de Classcraft. En O. Ripoll y J-T. Pujolà (Eds.), *La gamificación en la educación superior. Teoría, práctica y experiencias didácticas* (pp. 143-149). Octaedro. <http://bit.ly/45EFDzc>
- Ramírez, J. L. (2020). *Gamificación. Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional*. SCLibro.
- Reyes, D. E. (2018). Gamificación de espacios virtuales de aprendizaje. *Contextos: Estudios de humanidades y ciencias sociales*, 41, 1-16. <http://bit.ly/4mEZ7uk>

- Romero Tena, R. (2023). Investigación en Tecnología educativa. [Video]. YouTube. Escuelas de Educación UNIMET. <http://bit.ly/4orqGZN>
- Salvador-Gómez, A., Escrig-Tena, A. B., Beltrán-Martín, I., & García-Juan, B. (2022). El escape room virtual: herramienta docente universitaria para el desarrollo de competencias transversales y para la retención del conocimiento. *Revista Tecnología, Ciencia Y Educación*, 21, 7-48. <https://doi.org/p2xd>
- Sharmin, N., and Chow, A.K. (2023). Live quiz games to teach nutrition in a dental hygiene program: a pilot study. *Can J Dent Hyg.*, 57(3), 197-202. PMID: PMC10662428
- Sharmin, N., and , Chow, A.K.(2024). Gamification of Formative Assessments in an Undergraduate Dentistry Program. *J Dent Educ.*, Suppl 3, pp. 1965-1967. DOI: 10.1002/jdd.13441
- Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje futuros. *RED. Revista de Educación a distancia*, 32, 1-23. <http://bit.ly/3JIG4kA>
- Sánchez-Vera, M. y Prendes-Espinosa, M. (2022). Investigar en tecnología educativa: un viaje desde los medios hasta las TIC. *Hallazgos*, 19(37), 1-30. <https://doi.org/p3bj>
- Sangrá, T., López Rodríguez, J. A., Muscolo, S. I. y Alemany, R. M. (2020). Deconstrucción y reflexión (auto)biográfica desde una experiencia docente en la asignatura de Rol e identidad del Trabajo Social. *Revista d'Innovació Docent Universitària*, 12, 1-14. <https://doi.org/p298>
- Sangrá, T., Muscolo, S.I., López Rodríguez, T., Tejero, E. y Alemany, R. M. (2016). La reconstrucción histórica y autobiográfica (del sujeto estudiante) en el aprendizaje del pensamiento complejo: un proyecto de innovación docente en el Grado de Trabajo Social. En D. Carbonero, E. Raya, N. Caparrós y Ch. Gimeno (Coords.), *Respuestas transdisciplinares en una sociedad global: aportaciones desde el Trabajo Social* (pp. 1-15). Universidad de La Rioja. <http://bit.ly/4mQru92>
- Saorín, J. L., De la Torre, J., Martín, N., Carbonell, C., Melián, D. y Meier, C. (2017). Creación e inserción de modelos 3D en Minecraft para la mejora de la competencia espacial y creativa en Ingeniería. En D. Stendardi y A. Vega, *Imaginar y comprender la Innovación en la Universidad* (pp. 303-312). Universidad de La Laguna. <http://bit.ly/4mJShnk>
- Simons, H. (2011) [2009]. *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Morata.
- Tomaylla, Y. S. y Mamani, G. G. (2024). Actividades multimedia e interactivas para la apreciación artística en estudiantes universitarios [Multimedia and Interactive Activities for Artistic Appreciation in University Students]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-19. <https://doi.org/p27w>
- Torres-Toukoumidis, A., Romero-Rodríguez, L. M., Pérez-Rodríguez, M. A. y Björk, S. (2018). Modelo Teórico Integrado de Gamificación en Ambientes E-Learning (E-MIGA). *Rev. complut. educ.* 29(1), 129-145. <https://doi.org/p2vp>
- Usán, P. y Salavera, C. (Coords.). *Gamificación educativa. Innovación en el aula para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Editorial Pregunta.
- Vergne, J., Smith, D., and Bowen, R. (2020). Escape the (Remote) Classroom: An Online Escape Room for Remote Learning. *J. Chem. Educ.*, 97, 2845–2848. <https://doi.org/gkpvxb>

- Wake, D., and White, M. (2024). Reflections of Scholars on the Use of Generative AI to Support Research. En M. Searson, E. Langran y J. Trumble (Eds.), *Exploring New Horizons: Generative Artificial Intelligence and Teacher Education* (pp. 210-222). AACE- Association for the Advancement of Computing in Education. <http://bit.ly/41MdiWw>
- Werbach, K., and Hunter, D. (2012). *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press.
- Xiao, Z., Yuan, X., Liao, Q.V., Abdelghani, R., and Oudeyer, P-Y. (2023). Supporting qualitative analysis with large language models: Combining codebook with GPT-3 for deductive coding. *IUI '23 Companion: Companion Proceedings of the 28th International Conference on Intelligent User Interfaces* (75-78). ACM. <https://doi.org/q83224>
- Zafra, A., Palacios, A. e Íñigo, V. (2024). “La búsqueda del maestro JEDI”: un paisaje de aprendizaje como elemento motivador. En J. Cabero-Almenara, A. Palacios-Rodríguez, M. Montenegro-Rueda y J. Fernández Cerero, *Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal. Libro de actas EDUTEC '24* (pp. 134-137). EDUTEC - Universidad de Sevilla. <https://lc.cx/7DSwDw>

CRÉDITOS

Foto de portada y contraportada: Freepick, <https://www.freepik.es/pikaso/ai-image-generator>. Promt de 20/08/2025, 18:03 aprox. “Gamificación y otras experiencias lúdicas digitales”

Figuras 5 a 8, Napkin IA. Promp 01/07/2025

Figura 10, Canva, Promp 01/05/2024

INFORME DE INVESTIGACIÓN

GamEdOn
